

TESIS

**LA COMPETENCIA DIGITAL
Y EL USO DE APLICACIONES WEB 2.0
EN DOCENTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA - 2018**

PRESENTADO POR:

CARLOS ALBERTO VARGAS CÁRDENAS

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN EDUMÁTICA Y DOCENCIA
UNIVERSITARIA**

ASESOR: LUIS PEREZ GODOY BALLÓN

LIMA -PERU

2019

A mi hija Alessia,
a mi esposa Miriam
y a mi madre Hortencia

AGRADECIMIENTO

- A Dios
- A mi familia
- A mi hija Alessia
- A mi esposa Miriam
- A mi madre María Hortencia
- A mis profesores en especial a Alicia Aliaga y Felipe Uriarte
- A Cesar Ferradas
- A David Valladares
- A Rolando Rojas Gallo
- A todos mis compañeros y amigos de la maestría

RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito demostrar la relación entre la competencia digital docente y el uso de las tecnologías y herramientas que ofrece la Web 2.0 en docentes universitarios de una universidad privada - 2018.

La investigación se enfoca inicialmente en la competencia digital, tomando este concepto de autores de importantes publicaciones y tomando como referencia el Marco Común de la Competencia Digital Docente del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España y de la UNESCO con los estándares de la de competencias en TIC para docentes. Además se describen ciertas herramientas Web 2.0 que sirven como soporte a la educación presencial o para la educación virtual, desde blogs, herramientas para compartir contenidos en la nube y el uso de plataformas de e-learning.

Para contrastar el estudio se desarrolló una encuesta a Docentes Universitarios de distintas áreas, edades y profesiones que ejercen la docencia en una universidad privada, de lo cual el resultado demuestra la significativa relación que existe entre la competencia digital y el uso de Aplicaciones Web 2.0 y que tan útil es para estos docentes incluir en los métodos de enseñanza tradicional, la aplicación de tecnologías de la información siendo favorecidos ellos mismos y sus propios alumnos.

Esta investigación pretende ser un paradigma para todo aquel docente universitario que quiera apostar por el uso de la tecnología en la educación a fin de mejorar su calidad de enseñanza y tratar de convertirse en un profesor 2.0.

Palabras claves: Competencia digital, web 2.0, TIC, e-learning, docencia universitaria.

ABSTRACT

The purpose of this research is to demonstrate the relationship between digital competence and the use of the technologies and tools offered by Web 2.0 in university teachers of a private university - 2018.

The research focuses on digital competence, on this concept, on authors, on publications, and, as a reference, on the framework. Common of the Digital Teaching Competition of the National Institute of Educational Technologies and Teacher Training Ministry of Education, Culture and Sport of the Government of Spain and of UNESCO with the standards of competencies in ICT for teachers. Web 2.0 tools that serve as support for face-to-face education or virtual education, for blogs, tools for sharing content in the cloud and the use of e-learning platforms.

For more information, you can consult the section Teaching Universities of the areas, professions and professions that practice teaching at a private university, in which the result of the relationship that exists between digital competence and the use of Web 2.0 applications and how useful it is for these teachers to include in traditional teaching methods, the application of information technologies in favor of themselves and their own students.

This research aims to be a paradigm for all university teachers who want to bet on the use of technology in education and the quality of teaching and the treatment of becoming a teacher 2.0.

Keywords: Digital competence, web 2.0, ICT, e-learning, university teaching.

ÍNDICE

CARÁTULA.....	i
DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
RESUMEN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ÍNDICE.....	vi
ÍNDICE DE TABLAS.....	ix
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xii
CAPÍTULO I.....	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
1.1 DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:.....	1
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	4
PROBLEMA GENERAL.....	4
PROBLEMAS ESPECÍFICOS.....	4
1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.....	5
1.3.1 OBJETIVO GENERAL.....	5
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	6
1.5 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.....	7
1.5.1 ÁMBITO TEÓRICO.....	7

	vii
1.5.2 ÁMBITO PRÁCTICO	7
1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN	8
CAPÍTULO II.....	9
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL	9
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	9
2.1.1 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL.....	9
2.1.2 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL.....	11
2.2 BASES TEÓRICAS	13
2.2.1 LA COMPETENCIA DIGITAL.....	13
2.2.2 LA WEB 2.0	32
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS	50
CAPÍTULO III.....	54
METODOLOGIA	54
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN	54
3.2 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	54
3.2.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL.....	54
3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	55
3.3 VARIABLES E INDICADORES	55
3.3.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN	55
3.3.2 MATIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	57
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.....	60

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS-	
VALIDACIÓN	61
3.5.1 TÉCNICA	61
3.5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	61
3.5.3 VALIDACIÓN	63
CAPÍTULO IV	64
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	64
4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO	64
4.2 ANÁLISIS INFERENCIAL	101
CONCLUSIONES	114
BIBLIOGRAFÍA	119
ANEXOS	128

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Competencias por dimensiones	18
Tabla 2: Competencia Digital Docente.....	19
Tabla 3: Las 21 competencias digitales docentes	21
Tabla 4: Enfoque de competencias TIC UNESCO.....	30
Tabla 5: Profesor y Web 2.0	41
Tabla 6: Ventajas y desventajas de las TIC	48
Tabla 7: Matiz de operacionalización de variables.....	57
Tabla 8: Estadísticos de fiabilidad Variable Competencia Digital Docente.....	61
Tabla 9: Estadísticos de fiabilidad	62
Tabla 10: Validez del instrumento según expertos	63
Tabla 11: Cuestionario #1 - Pregunta N° 1.....	65
Tabla 12: Cuestionario #1 - Pregunta N° 2.....	66
Tabla 13: Cuestionario #1 - Pregunta N° 3.....	67
Tabla 14: Cuestionario #1 - Pregunta N° 4.....	68
Tabla 15: Cuestionario #1 - Pregunta N° 5.....	69
Tabla 16: Cuestionario #1 Pregunta N° 6	70
Tabla 17: Cuestionario #1 Pregunta N° 7	71
Tabla 18: Cuestionario #1 Pregunta N° 8	72
Tabla 19: Cuestionario #1 Pregunta N° 9	73
Tabla 20: Cuestionario #1 Pregunta N° 10	74

Tabla 21: Cuestionario #1 Pregunta N° 11	75
Tabla 22: Cuestionario #1 Pregunta N° 12	76
Tabla 23: Cuestionario #1 Pregunta N° 13	77
Tabla 24: Cuestionario #1 Pregunta N° 14	78
Tabla 25: Cuestionario #1 Pregunta N° 14	79
Tabla 26: Cuestionario #1 Pregunta N° 16	80
Tabla 27: Cuestionario #1 Pregunta N° 17	81
Tabla 28: Cuestionario #1 Pregunta N° 18	82
Tabla 29: Cuestionario #1 Pregunta N° 19	83
Tabla 30: Cuestionario #1 Pregunta N° 20	84
Tabla 31: Cuestionario #1 Pregunta N° 21	85
Tabla 32: Cuestionario #2 Pregunta N° 1	86
Tabla 33: Cuestionario #2 Pregunta N° 2	87
Tabla 34: Cuestionario #2 Pregunta N° 3	88
Tabla 35: Cuestionario #2 Pregunta N° 4	89
Tabla 36: Cuestionario #2 Pregunta N° 5	90
Tabla 37: Cuestionario #2 Pregunta N° 6	91
Tabla 38: Cuestionario #2 Pregunta N° 7	92
Tabla 39: Cuestionario #2 Pregunta N° 8	93
Tabla 40: Cuestionario #2 Pregunta N° 9	94
Tabla 41: Cuestionario #2 Pregunta N° 10	95

Tabla 42: Cuestionario #2 Pregunta N° 11	96
Tabla 43: Cuestionario #2 Pregunta N° 12	97
Tabla 44: Cuestionario #2 Pregunta N° 13	98
Tabla 45: Cuestionario #2 Pregunta N° 14	99
Tabla 46: Cuestionario #2 Pregunta N° 15	100
Tabla 47: Correlación Rho de Spearman Hipótesis General	102
Tabla 48: Correlación Rho de Spearman primera hipótesis específica	104
Tabla 49: Correlación Rho de Spearman segunda hipótesis específica.....	106
Tabla 50: Correlación Rho de Spearman tercera hipótesis específica.....	108
Tabla 51 Correlación Rho de Spearman cuarta hipótesis específica	110
Tabla 52: Correlación Rho de Spearman quinta hipótesis específica.....	112

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Dimensiones del Marco común de Competencia digital docente	23
Figura 2: Estándares docentes ISTE	31
Figura 3: Cuestionario #1 - Pregunta N° 1	65
Figura 4: Cuestionario #1 - Pregunta N° 2	66
Figura 5: Cuestionario #1 - Pregunta N° 3	67
Figura 6: Cuestionario #1 - Pregunta N° 4	68
Figura 7: Cuestionario #1 - Pregunta N° 5	69
Figura 8: Cuestionario #1 Pregunta N° 6	70
Figura 9: Cuestionario #1 Pregunta N° 7	71
Figura 10: Cuestionario #1 Pregunta N° 8	72
Figura 11: Cuestionario #1 Pregunta N° 9	73
Figura 12: Cuestionario #1 Pregunta N° 10	74
Figura 13: Cuestionario #1 Pregunta N° 11	75
Figura 14: Cuestionario #1 Pregunta N° 12	76
Figura 15: Cuestionario #1 Pregunta N° 13	77
Figura 16: Cuestionario #1 Pregunta N° 14	78
Figura 17: Cuestionario #1 Pregunta N° 14	79
Figura 18: Cuestionario #1 Pregunta N° 16	80
Figura 19: Cuestionario #1 Pregunta N° 17	81
Figura 20: Cuestionario #1 Pregunta N° 18	82

Figura 21: Cuestionario #1 Pregunta N° 19.....	83
Figura 22: Cuestionario #1 Pregunta N° 20.....	84
Figura 23: Cuestionario #1 Pregunta N° 21.....	85
Figura 24: Cuestionario #2 Pregunta N° 1.....	86
Figura 25: Cuestionario #2 Pregunta N° 2.....	87
Figura 26: Cuestionario #2 Pregunta N° 3.....	88
Figura 27: Cuestionario #2 Pregunta N° 4.....	89
Figura 28: Cuestionario #2 Pregunta N° 5.....	90
Figura 29: Cuestionario #2 Pregunta N° 6.....	91
Figura 30: Cuestionario #2 Pregunta N° 7.....	92
Figura 31: Cuestionario #2 Pregunta N° 8.....	93
Figura 32: Cuestionario #2 Pregunta N° 9.....	94
Figura 33: Cuestionario #2 Pregunta N° 10.....	95
Figura 34: Cuestionario #2 Pregunta N° 11.....	96
Figura 35: Cuestionario #2 Pregunta N° 12.....	97
Figura 36: Cuestionario #2 Pregunta N° 13.....	98
Figura 37: Cuestionario #2 Pregunta N° 14.....	99
Figura 38: Cuestionario #2 Pregunta N° 15.....	100
Figura 39: Gráfico de dispersión hipótesis general.....	103
Figura 40: Gráfico de dispersión hipótesis específica 1.....	105
Figura 41: Gráfico de dispersión hipótesis específica 2.....	107

Figura 42: Gráfico de dispersión hipótesis específica 3 109

Figura 43: Gráfico de dispersión hipótesis específica 4 111

Figura 44: Gráfico de dispersión hipótesis específica 5 113

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA:

Desde hace algunos años el proceso de enseñanza-aprendizaje viene siendo mejorado con el uso de las TIC, lo cual beneficia significativamente el proceso educativo de casi todas las materias.

Para esto los docentes deben desarrollar la “Competencia Digital Docente” que es una de las competencias que adquiere un docente en su formación. Al respecto muchos docentes que cuentan con dicha competencia no aprovechan al máximo el potencial que esta les ofrece al relacionarla con el uso de aplicaciones Web 2.0, por otro lado el avance tecnológico crece con mayor celeridad, los sistemas se actualizan salen nuevas versiones y muchos

docentes pierden una oportunidad de mejorar la calidad de la enseñanza por no invertir un tiempo en aprender a manejarlas.

El problema de la presente investigación está situado en investigar la relación entre la competencia digital docente y el uso de aplicaciones web 2.0 en la docencia. Al respecto muchos docentes por simple desconocimiento del potencial que brinda la Edumática, aplicando el uso de aplicaciones web 2.0, se pierden de elevar el mejor desempeño de la docencia haciéndola más fácil y logrando estar a la vanguardia, ante una población estudiantil actual todos nativos digitales, que cual sea la carrera que estudien, tienen presente el uso de la tecnología en la educación como en todas sus actividades cotidianas.

Por otro lado está el desinterés de algunos profesores por el mismo hecho de que no sea un requisito indispensable para enseñar, el uso de la tecnología.

Actualmente las TIC vienen convirtiendo a la sociedad, en una nueva comunidad, desde su organización hasta las relaciones humanas, generando grupos con nuevas tendencias y mejores formas de llegar al conocimiento.

Según INEI (2001), el impacto de las TIC ha generado una necesidad de conocimiento, razón por la cual el uso de internet es indispensable en esta nueva sociedad, al respecto se presentan nuevos espacios educativos, nuevos escenarios para educar estos con el uso de las TIC.

Al margen de ello se mantiene una idiosincrasia de muchos otros docentes que son muy altamente calificados en su profesión y muy expertos en los cursos que dictan, pero para nada tienen como requisito indispensable

conocer y manejar TIC y menos aplicaciones Web 2.0 para ejercer la docencia.

Para profundizar el problema la investigación se definirá la relación que existe entre cada una de las dimensiones de la competencia digital docente con el uso de web 2.0 en la docencia universitaria.

Como lo es la alfabetización digital cuyo problema está presente en el poco interés de algunos docentes en desarrollar habilidades para lograr este propósito, también en la falta de comunicación colaborativa de parte de algunos docentes hacia sus alumnos, en lo referente a contenidos digitales, el poco contenidos digital creado por los profesores y que sea de referente para contrastar los estudios de sus alumnos, el poco interés en aplicar mecánicas de seguridad en la identificación digital tanto de profesores como alumnos y por último la poca capacidad de resolución de problemas que tienen algunos docentes en temas relacionados al uso de tecnologías de la información aplicadas en la educación.

Todos estos puntos están presentes en las dimensiones de la competencia digital docente a la vez el problema de la investigación radica en el uso de aplicaciones web 2.0 en la educación, relacionando cada punto con este tema logrando así situar la competencia digital docente en la misma posición a fin de preguntándonos qué relación puede existir entre ambas variables.

Por último cabe precisar que el marco común de la competencia digital docente, el cual es un tema de estudio para la presente investigación, está muy presente en Europa, más no en Latinoamérica a pesar de ser temas muy actuales.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PROBLEMA GENERAL

¿Qué relación existe entre la **competencia digital** y el uso de aplicaciones **Web 2.0** en docentes de una universidad privada - 2018?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

1. ¿Qué relación existe entre **la alfabetización digital** y el **uso de aplicaciones Web 2.0** en docentes de una universidad privada - 2018?
2. ¿Qué relación existe entre **la comunicación colaborativa** y el **uso de aplicaciones Web 2.0** en docentes de una universidad privada - 2018?
3. ¿Qué relación existe entre **la creación de contenidos digitales** y el **uso de aplicaciones Web 2.0** en docentes de una universidad privada - 2018?
4. ¿Qué relación existe entre **la seguridad** y el uso de aplicaciones **Web 2.0 en docentes** de una universidad privada - 2018?
5. ¿Qué relación existe entre **la resolución de problemas** y el **uso de aplicaciones Web 2.0** en docentes de una universidad privada - 2018?

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar cómo se relaciona la competencia digital con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar cómo se relaciona **la alfabetización digital** con el **uso de aplicaciones Web 2.0** en docentes de una universidad privada - 2018.
2. Describir cómo se relaciona **la comunicación colaborativa** con el **uso de aplicaciones Web 2.0** en docentes de una universidad privada - 2018.
3. Caracterizar cómo se relaciona **la creación de contenidos digitales** con el **uso de aplicaciones Web 2.0** en docentes de una universidad privada - 2018.
4. Identificar cómo se relaciona **la seguridad** con el **uso de aplicaciones Web 2.0** en docentes de una universidad privada - 2018.
5. Describir cómo se relaciona **la resolución de problemas** con el **uso de aplicaciones Web 2.0** en docentes de una universidad privada - 2018.

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación pretende ser un paradigma para el docente universitario que quiere desarrollar la competencia digital docente, empleando el uso de aplicaciones Web 2.0.

Se trata de una recopilación de buenas prácticas para ejercer la docencia valiéndose del uso de las TIC para mejorar y elevar la calidad de la enseñanza muy aparte de estar a la vanguardia competitiva actual.

Sumado a ello se describen bases teóricas y recomendaciones tanto de autores como de instituciones de gran envergadura sobre las habilidades y capacidades necesarias para desarrollar la competencia digital docente en ejercicio de la docencia universitaria.

Cabe precisar que no es un requisito indispensable para ser docente tener conocimientos de Edumática, sin embargo quien cuenta con esta habilidad, tiene además un horizonte amplio de posibilidades de mejora.

El presente estudio incluye una evaluación de la situación actual de un grupo de docentes, muchos de ellos egresados de la maestría y su relación con la Edumática en su día a día, a fin de posicionarnos en una realidad para medir la relación entre la competencia digital docente y el uso de aplicaciones web 2.0 en su día a día en el ejercicio de la docencia universitaria.

1.5 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance de la presente tesis se torna en revisar distintas realidades del uso de las TIC en la educación y como se benefician, además de describir a la Web 2.0 como un marco teórico, además de explicar conceptos de aplicaciones Web 2.0 básicas que son usadas a diario, seguido de una metodología para hacer un estudio de la realidad actual tomando como base una encuesta dirigida a docentes universitarios que desarrollan la competencia digital docente y el uso de aplicaciones Web 2.0 en la docencia.

La presente investigación tiene dos perspectivas para medir su importancia

1.5.1 ÁMBITO TEÓRICO

Ofrece información clasificada y fundamentada de la relación entre la competencia digital docente y el uso de aplicaciones web 2.0 en la docencia, revisando investigaciones de otros autores incluso de otros países que coinciden claramente con la realidad nacional, además de conceptos y bases teóricas que sirven de fundamento para contrastar la veracidad de información recogida.

1.5.2 ÁMBITO PRÁCTICO

Esta investigación pretende ser un modelo a seguir para aquellos profesores que no usan o que desistieron de desarrollar la competencia digital docente y de usar herramientas de la Web 2.0, para conocer las diferentes aplicaciones web 2.0 que están al alcance y ver cómo le pueden ser de utilidad en el ejercicio de la docencia universitaria.

Como un propósito personal muy ambicioso el suscrito pretende escribir un libro titulado “Cómo ser un profesor 2.0 paso a paso”.

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- Pocos antecedentes específicos sobre la web 2.0 en la educación, enfocados en el interés de la presente investigación.
- Falta de material bibliográfico sobre la competencia digital en base al marco común de competencia digital docente debido a la poco tiempo de su publicación.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Para la realización de este trabajo se recurrió a diversas fuentes de información de trabajos similares con un enfoque o tecnología distinta.

Esta investigación está orientada en la competencia digital docente y el uso de aplicaciones web 2.0 en la docencia universitaria a fin de determinar la correlación que existe entre ambas.

2.1.1 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL

Coronado Jorge (2015). En sus tesis titulada “Uso de las TIC y su relación con las competencias digitales de los docentes en la institución educativa n° 5128 del distrito de Ventanilla - Callao”. La cual trata de la relación significativa entre el uso de las TIC y las competencias digitales docentes, con la salvedad que está dirigida a docentes de una institución escolar, no obstante el objetivo planteado es muy similar al presente y con el mismo enfoque. Coronado concluye que existe correlación significativa entre el uso de TIC con las competencias digitales en los docentes

Joo Chang, Blanca Jesús (2004). En su tesis titulada “Análisis y propuesta de gestión pedagógica y administrativa de las Tics, para construir espacios que generen conocimiento en el colegio Champagnat”. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Esta investigación se desarrolló en el colegio Champagnat, y es mencionada en la presente, por estar relacionada con la inserción de tecnología informática a nivel pedagógico y administrativo, teniendo como referencia la creación de espacios para construir conocimientos en un colegio.

Lo cual mantiene relación en el hecho de crear contenidos y compartirlos, además de ser una propuesta para mejorar el uso de la web 2.0 en la docencia, si bien en este caso no se refiere a la educación superior, mantiene el mismo propósito que es ser un modelo a seguir.

Cabañas Julia Emilia y Ojeda Yessenia (2012). En su tesis titulada "Aulas virtuales como herramienta de apoyo en la educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos". Tesis para optar el título de Ingeniero de Sistemas. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La investigación antes mencionada trata sobre una de las dimensiones de la Web 2.0 del presente trabajo: las “Aulas virtuales” que vendría a ser no la traducción sino la interpretación que se le da las Plataformas de E-Learning y los titulares son Ingenieros de sistemas, la cual es la misma profesión del suscrito.

En la investigación se detallan las herramientas que ofrecen estas tecnologías para virtualizar la educación, guardando relación con el presente trabajo de investigación.

Barturen José (2012). En su tesis titulada “Diseño e implementación de un sistema de gestión de sesiones web conferencing para la comunidad PUCP”. Tesis para optar el Título de Ingeniero de las Telecomunicaciones. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

El presente trabajo pretende ser un modelo para convertirse en un profesor 2.0, de lo cual resulta el uso de sistemas de video-conferencia para la ejecución de la educación virtual o E-Learning en todo su esplendor. Si bien es cierto la investigación en mención se refiere a una propuesta de solución local, en ella se detallan conceptos básicos del E-Learning a través de la video-conferencia lo cual está plenamente relacionado con el presente trabajo de investigación.

2.1.2 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL

García Francisco (2017). En su tesis titulada: “Competencias digitales en la docencia universitaria del siglo XXI”. Hecha en Madrid España. Esta investigación está orientada en determinar las características de la competencia digital que deben adquirir los docentes universitarios, para formar a los estudiantes que demanda la Sociedad de la Información y el Conocimiento, lo cual muestra una relación intensa con la presente investigación al compartir la competencia digital la cual es una habilidad que

debe adquirir el docente universitario para estar a la vanguardia, si bien es cierto esta investigación es más descriptiva de las competencias digitales, la presente se refuerza con el uso de la Web 2.0, no obstante sigue habiendo relación al compartir un objetivo similar.

Guamán Carla (2016). En su tesis titulada “Estudio de las competencias digitales educativas de los docentes de básica media de las instituciones educativas de la parroquia veloz de la ciudad de Riobamba”. Tesis para optar el grado de Licenciado(a) en Informática Aplicada a la Educación. Riobamba – Ecuador: Universidad Nacional De Chimborazo.

Dicha Investigación tiene como finalidad identificar las competencias digitales educativas para determinar si los docentes dominan las competencias digitales y el uso adecuado de las TIC para aplicar en los procesos educativos con los estudiantes.

Al respecto coincide con la presente investigación en tratar la variable Competencia digital considerando las mismas dimensiones: Alfabetización digital, Comunicación colaborativa, Creación de contenidos digitales, Seguridad y Resolución de problemas.

Bandera Jorge (2011). En su tesis titulada: “Plataformas sociales y herramientas de interacción Web como estrategias para lograr visibilidad en el campo del diseño gráfico en Colombia”. Bogotá: Universidad De Palermo

La investigación en mención no tiene relación con la educación pero si con la variable Web 2.0, es por ello que en mencionada por su alto contenido en descripción de las herramientas de esta tendencia, quizás orientadas con más

énfasis en las redes sociales, pero que en teoría todas las aplicaciones web 2.0 al compartir el mismo objetivo mantienen relación con la presente investigación, cabe resaltar también la mención de Tim O'Reilly, padre de la Web 2.0 y sus planteamientos para definir su evaluación, todo esto desde un enfoque internacional específicamente con la realidad de Bogotá - Colombia.

López Ortega (2009). En su tesis titulada "Uso de las herramientas de la web 2.0 en la empresa: situación actual y tendencias". Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Al igual que en el caso anterior, la investigación antes mencionada hace mucha referencia a conceptos importantes de la web 2.0, en este caso orientado a la empresa, de lo cual se puede destacar el inicio del nombre de la misma "Uso de las herramientas de la web 2.0"..., lo cual coincide con el presente trabajo de investigación, además de la mención de indicadores claves como el uso de blogs y YouTube y también destacar el enfoque que le da un país europeo.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 LA COMPETENCIA DIGITAL

La competencia digital en singular está conformada por diversas competencias que adquiere el docente en el perfeccionamiento de su formación profesional para el ejercicio de la docencia. A continuación se describen teorías de distintos autores sobre las mismas, pues si bien es cierto no existe una definición definitiva y adaptada a nivel global, se muestran

diversas opiniones inclusive estándares propuestos por instituciones de gran envergadura como la UNESCO o la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación, sin embargo el libro “Evaluación de la competencia digital docente” de Sumozas y Nieto (2017) en cual se basa en el Marco Común de Competencia Digital Docente del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado INTEF (2017) el cual tuvo como marco de referencia el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Ciudadanos (DigComp 2.0). Al respecto a continuación se describe lo siguiente:

2.2.1.1 Definición de competencias básicas

El documento Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en base al cual Symone y Hersh, (2006, p. 86), define a la competencia como:

La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.

Por lo tanto las competencias son un conjunto de conocimientos y habilidades complicados que se ejecutan para atender demandas de una situación.

Por otro lado Rodríguez (2014, p. 18) dice:

Se consideran competencias fundamentales aquellas competencias imprescindibles que necesitan todos los seres humanos para hacer frente a

las exigencias de los diferentes contextos de su vida como ciudadanos.

Las competencias fundamentales o *key competences* son aquellas que son importantes para muchas áreas de la vida, que contribuyen a una vida satisfactoria y al buen funcionamiento de la comunidad social.

Aterrizando estas concepciones al presente trabajo de investigación, la competencia digital es adquirida por los docentes universitarios que los ponen al nivel de una realidad avanzada, o de un alumno que llega al aula con la clase pre-estudiada, nativos digitales y muy identificados con el uso de la tecnología.

2.2.1.2 Definición de competencias tecnológicas

En relación a lo antes mencionado Rodríguez (2014, p.17) dice:

Las competencias han irrumpido en el mundo educativo de tal manera que cualquier planteamiento, proyecto o investigación en educación trata sobre su desarrollo o como mínimo hace alusiones o referencias a cómo se están trabajando las competencias básicas que todo ciudadano debe adquirir en su proceso educativo.

Dicho esto sale la pregunta ¿Qué competencias se relacionan con el uso de las TIC en la educación?, Al respecto en las conclusiones de su libro “Desarrollo de competencias básicas con aplicaciones web 2.0” Rodríguez (2014, p. 176-178) considera las siguientes competencias fundamentales:

Competencia para utilizar herramientas de forma interactiva y eficaz.- De lo cual se extrae lo siguiente:

La sociedad de la información requiere el uso de gran variedad de herramientas e instrumentos, desde lenguajes hasta conocimientos (códigos, símbolos, textos, información, conocimientos, plataformas tecnológicas) para comprender y situarse en el territorio natural, social, económico, político, cultural, artístico y personal. Utilizar una herramienta de forma interactiva y eficaz supone no solo la familiaridad y el dominio de la misma, sino comprender su carácter instrumental y entender cómo las herramientas, las mediaciones, cambian la manera de relacionarse con el mundo y la perspectiva desde la que lo contemplamos.

Esta es la competencia más sustancial para el propósito de la presente investigación que da como resultado el favorecimiento del desarrollo de la competencia digital, al referirse directamente al uso de aplicaciones Web 2.0 en cualquiera de sus dimensiones y mencionando lo que conocerlas incluye, todo esto desde el ámbito del desarrollo de competencias.

Competencia para fusionar grupos sociales heterogéneos.- De lo cual se extrae:

Una publicación, en general, supone un buen ejemplo de puesta en práctica del trabajo colaborativo en grupos de alumnos y alumnas que representan la misma variabilidad social que caracteriza a los centros públicos; si esta metodología colaborativa se apoya en el uso de herramientas web 2.0, se pueden conseguir un valor añadido, acorde con los estilos de procesamiento no lineales no estandarizados, ni homogéneos.

Al respecto haciendo referencia a lo mencionado en el subcapítulo anterior sobre la Web 2.0, se puede mencionar el uso de los blogs como claro ejemplo de lo citado, como una nueva forma de presentar una opinión, pues la competencia no va solo al hecho de publicar o aprender a publicar sino a qué se publica y cómo se publica lo cual contempla una habilidad como bien dice el título para fusionar grupos sociales heterogéneos.

Competencia para actuar de forma autónoma.- Extrayendo lo siguiente:

Esta compleja competencia requiere:

- Capacidad y voluntad para defender y afirmar los propios intereses y derechos, asumir las responsabilidades y compromisos que derivan de la libertad y comprender las posibilidades y límites del propio quehacer.
- Capacidad y voluntad para formar y desarrollar los proyectos de vida que incluye en ámbito personal, social y profesional, comprendiendo la ubicación y el rol de cada uno en su escenario vital cercano y sus relaciones con el macro-escenario del contexto globalizado que lo envuelve. Comprender y repensar la propia y compleja identidad personal.

De aquí se resaltan los términos “Capacidad y voluntad” tal y como se mencionan para justificar una autoría y asumir lo que esto conlleva y que actualmente no es fácil de evadir. Por otro lado el hecho de reconocer lo que se presenta en una página web y que a fin de cuentas es un escenario o mejor

dicho un macro-escenario para pronunciarse y emitir opiniones y asumir nuevamente lo que esto conlleva.

2.2.1.3 Las competencias docentes

Según lo indicado por Sumozas y Nieto (2017, pp. 19-20).

Una competencia es un poder de actuar eficazmente en una clase de situaciones, movilizandoy combinando en tiempo real y de forma pertinente recursos intelectuales y emocionales.

Añadido a ello mencionan que las competencias docentes se clasifican en cuatro grandes rúbricas: “saber, saber hacer y saber estar con otros”. Al respecto muestran el siguiente cuadro:

Tabla 1: Competencias por dimensiones

Dimensiones	Competencias
Saber	Competencia científica: Conocimientos de la asignatura. Conocimientos pedagógicos. Conocimiento de la normativa. Competencias didáctica: Programación de la asignatura y aplicación en el aula.
Saber hacer	Competencia en la gestión de aula: Atención a la diversidad. Educación en valores. Resolución de conflictos.
Saber estar con otros	Competencia comunicativa y social (con familias, alumnado, administración, dirección, profesores y resto del personal): Gestión y comunicación de datos. Acción tutorial y orientación. Coordinación y colaboración docente.
Saber ser	Competencia emocional. Competencia para la investigación y la innovación.

Este cuadro sintetiza el concepto de competencias docentes las cuales tiene el docente para el ejercicio de la profesión en un entorno natural, sin

embargo no se muestra ninguna que explícitamente se relacione con las TIC para poder considerarla una competencia digital. Al respecto Sumozas y Nieto (2017, p. 22) indican que la competencia digital se relaciona con las demás competencias docentes de manera transversal, presente en cada una de las cuatro rúbricas: saber, saber hacer y saber estar con otros.

Tabla 2: Competencia Digital Docente

Dimensiones	Subcompetencias
Saber	Competencia científica: Conocer y manejar una variedad de herramientas tecnológicas con distintos fines (comunicarse, seleccionar, presentar, elaborar, crear, compartir información...) Competencias didáctica: Planificar la adquisición de la competencia digital (junto con el resto de competencias y componentes curriculares) y elaborar una estrategia metodológica para su desarrollo.
Saber hacer	Competencia en la gestión de aula: Usar la tecnología para aprender y aprender a usar la tecnología. Posibilitar la atención a la diversidad a través de las TIC. Usar la red con seguridad y respetar los derechos de autor. Mejorar el clima en el aula mediante el uso de la tecnología.
Saber estar con otros	Competencia comunicativa y social (con familias, alumnado, .administración, dirección, profesores y resto del personal): Gestionar y comunicar datos escolares a través de las plataformas digitales oficiales. Usar el portal oficial y el aula virtual. Colaborar en proyectos que incluyan el uso de la tecnología.
Saber ser	Competencia emocional. Mejorar el bienestar docente. Competencia para la investigación y la innovación. Transformar la metodología docente mediante el uso de herramientas tecnológicas (enfoques cooperativos y centrados en el alumno).

Con este cuadro se complementa el concepto que han querido transmitir los autores ubicando de manera transversal la competencia digital en las competencias docentes.

2.2.1.4 Definición de la competencia digital

De acuerdo a lo publicado por la INTEF (2018, p. 8):

“La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet” (European Parliament and the Council, 2006).

En ese sentido se define a la competencia digital como la habilidad de usar de manera correcta las TIC con creatividad e innovación, en favor de una mejor experiencia para educación. Cabe mencionar los términos crítico y seguro que implican la competencia digital, de lo que se concluye una exigencia seria y que requiere de constante dedicación sobre todo para docentes de cursos ajenos a la tecnología.

2.2.1.5 El marco común de competencia digital docente

El Marco común de competencia digital docente es un documento publicado en enero de 2017 por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado INTEF del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) de España, el cual ha sido tomado como referencia en investigaciones recientes como la presente. Para describir este documento se cita lo descrito por Sumozas y Nieto (2017, pp. 27-28) donde dice:

El informe parte de una revisión comparativa de los distintos marcos existentes y determina tomar como referencia el marco establecido en el informe DIGICOMP, ya que lo considera “un buen punto de partida para alcanzar el mayor consenso posible en nuestro entorno” (INTEF, 2013: 9) y lo aplica al ámbito docente.

Por tanto, al igual que el informe DIGICOMP, el *Marco común de competencia digital docente* clasifica las 21 competencias digitales docentes en cinco áreas: información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas.

Al respecto el DIGICOMP es el European Digital Competence Framework for Citizens (Marco europeo de competencia digital para los ciudadanos). El cual sirvió como base para la creación del Marco común de competencia digital docente.

Aparte de ello en el mismo libro de Sumozas y Nieto (2017, p. 28) se muestra un cuadro que concentra claramente las 21 competencias digitales que son el resultado de este marco y que están siendo tratadas en la presente investigación.

Tabla 3: Las 21 competencias digitales docentes

Área	Competencias
Información y alfabetización digital	Navegación, búsqueda y filtrado de información. Evaluación de Información. Almacenamiento y recuperación de información.
Comunicación y colaboración	Interacción mediante nuevas tecnologías. Compartir información y contenidos. Participación ciudadana en línea. Colaboración mediante canales digitales. Netiqueta. Gestión de la identidad digital.
Creación de	Desarrollo de contenidos.

contenidos digitales	Integración y reelaboración. Derechos de autor y licencias. Programación.
Seguridad	Protección de dispositivos. Protección de datos personales e identidad digital. Protección de la salud. Protección del entorno.
Resolución de problemas	Resolución de problemas técnicos Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. Innovación y uso de la tecnología de forma creativa. Identificación de lagunas en la competencia digital.

Fuente: INTEF (2017)

Cabe destacar la importancia del Marco común de competencia digital docente y su relevancia para el desarrollo de la presente investigación, no solo por su enfática coincidencia de sus propósitos, sino también por el respaldo de una institución comprometida con el desarrollo de las TIC en la sociedad como bien lo hace el INTEF.

Estas competencias digitales descritas en el Marco referenciado tienen gran relevancia en la presente investigación.

Es preciso señalar que las 21 competencias están clasificadas en cinco áreas las cuales están presentes en la siguiente figura:

Figura 1: Dimensiones del Marco común de Competencia digital docente

Al respecto se incluye lo definido por Tourón Javier y Martín Déborah (2018) investigadores de la competencia digital, quienes en el portal web habilmind.com, definen brevemente las 21 competencias digitales de donde se extrae lo siguiente:

Información y alfabetización digital

1. **Navegación, búsqueda y filtrado de información.-** Se trata de la búsqueda de información, datos y contenidos digitales en internet, y manifestar de forma estructurada las necesidades de información, a fin de hallar información relevante.
2. **Evaluación de Información.-** Esto se refiere a procesar, entender y evaluar información y contenidos digitales de manera positiva.

3. **Almacenamiento y recuperación de información.-** Se trata de grabar y rescatar información y contenido digital, sea en discos duros, o dispositivos de almacenamiento.

Comunicación y colaboración

4. **Interacción mediante nuevas tecnologías.-** Aquí se ve la utilización de diversos dispositivos y aplicaciones digitales, aprender cómo se usa, mostrar la comunicación digital, entender el uso adecuado de las otras formas de comunicación a través de sitios web, divisar otros formatos de comunicación, adaptar nuevas destrezas y maneras de comunicación a un público específico.
5. **Compartir información y contenidos.-** Se trata de citar y brindar información extra del contenido como: de donde se obtuvo, fecha de visita, hasta algunos metadatos, además de estar dispuesto a siempre brindar dicha información, ser dinámico en la propagación de noticias, elementos y recursos.
6. **Participación ciudadana en línea.-** La participación con la ciudadanía a través de la participación en línea, buscar coyunturas especializadas para el empoderamiento y el auto-aprendizaje en el uso de la TIC en la sociedad.
7. **Colaboración mediante canales digitales.-** En el uso de las TIC para el trabajo en grupo, para los procesos de colaboración y para la construcción de recursos, sapiencias y contenidos.
8. **Netiqueta.-** Esto se refiere a la habituación de las normas y modos de conducta en interacciones en línea o virtuales, estar sensibilizado de

la variedad cultural, estar apto a prevenir a sí mismo y a otros de probables peligros en línea, desplegar habilidades activas para la individualización de las actitudes inadecuadas.

- 9. Gestión de la identidad digital.-** Para crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales, así como, ser capaz de proteger la propia reputación digital y gestionar los datos generados a través de las diversas cuentas y aplicaciones utilizadas.

Creación de contenidos digitales

- 10. Desarrollo de contenidos.-** Aquí se refiere a la creación en diferentes formatos de contenidos digitales, tales como: multimedia, editar y perfeccionar el contenido propio o ajeno, manifestarse creativamente con los medios digitales y de las TIC.
- 11. Integración y reelaboración.-** Esto se refiere a la edición, mejora o mezcla de contenidos existentes para crear recursos digitales y conocimiento autentico y relevante.
- 12. Derechos de autor y licencias.-** Para poder desarrollar la competencia anterior es necesario entender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y a los contenidos digitales.
- 13. Programación.-** Esto puede ser lo más difícil, si no se orienta adecuadamente pues se refiere a la realización programas configuración; conocer lo básico de la programación, o ante entender cómo funciona un software.

Seguridad

- 14. Protección de dispositivos.-** En la modificación, perfeccionamiento o combinación de contenidos que ya existen para crear nuevos elementos digitales y generar nuevos conocimientos creativos.
- 15. Protección de datos personales e identidad digital.-** A la hora de comprender las cláusulas cotidianas en el uso programas, software y servicios en aplicaciones digitales, resguardar de manera responsable la información personal, respetar la confidencialidad y la privacidad, protegerse a sí mismo de amenazas, phishing (Correos con identidad falsa), fraudes, ataques cibernéticos.
- 16. Protección de la salud.-** Tratar de evadir peligros para la salud afines con el uso de las TIC tales como: amenazas, acosos, extorsiones que conlleven a trastornos psicológicos.
- 17. Protección del entorno.-** Considerar el impacto de las TIC en el medio ambiente es primordial para la salud de nuestro entorno.

Resolución de problemas

- 18. Resolución de problemas técnicos.-** Aquí se trata de identificar problemas técnicos y tratar de resolverlos progresivamente.
- 19. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas.-** Se trata de saber hacer un análisis de las necesidades tales como: uso de recursos, desarrollo competencial, proponer soluciones, adaptar las soluciones para atender a las necesidades y valorar de forma global todos los posibles recursos y aplicaciones digitales.

20. Innovación y uso de la tecnología de forma creativa.- Aquí se trata de innovar usando las TIC, activamente participando en la colaboración de contenidos digitales, usar la creatividad e innovación, proveer conocimiento y solucionar problemas de concepto con el apoyo de las TIC.

21. Identificación de lagunas en la competencia digital.- Aquí en lo referente al conocimiento de las necesidades de mejora y el perfeccionamiento de las competencias, promover el desarrollo de la competencia digital, estar al tanto de los desarrollos nuevos.

Lo rescatado de la página web referenciada es una muestra de cómo se pone en práctica este marco común de competencia digital docente, en el ámbito de la educación y proyectos de investigación relacionados a la educación e inclusive para los servicios que brindan las empresas de asesoría en la educación.

Al respecto y completando el título anterior Sumozas y Nieto (2017, p. 23) definen la competencia digital como transversales a las dispuestas por la DIGICOMP, pues en verdad son las mismas, pero se enfocan en el docente rescatando lo siguiente:

...la competencia digital docente tiene un carácter transversal, ya que contribuye al desempeño del resto de las competencias del profesor. Además, cobra una especial importancia debido a la conjunción de varios factores. En primer lugar, en las transformaciones impuestas por la sociedad de la información y del conocimiento y la globalización, las tecnologías han adoptado una posición central para el desarrollo personal,

social, académico y laboral, por lo que el sistema educativo ha de preparar ciudadanos capaces de desenvolverse con naturalidad en entornos digitales con distintos fines. Además, siendo la competencia digital una de las competencias clave, los docentes han de perseguir su adquisición directa, y a su vez, las tecnologías en el aula contribuye al desarrollo de metodologías más colaborativas y constituye un valor añadido por su potencialidad como motor de cambio pedagógico y por su conexión con propuestas innovadoras y motivadoras.

El docente debe, por tanto, estar preparado para poder integrar directa e indirectamente una metodología para el desarrollo de la competencia digital y, para ello, él mismo ha de ser competente desde el punto de vista tecnológico. Para determinar esta competencia digital docente es necesario definir sus dimensiones e indicadores.

Al respecto lo antes descrito recomienda justamente lo que se ha realizado en el presente trabajo de investigación tomando como referencia el marco común de competencia digital docente, se han definido las dimensiones e indicadores para la creación del instrumento.

2.2.1.6 Estándares de competencias en TIC para docentes

Para este punto se hace mención a los ESTÁNDARES UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES, del cual se extrae lo siguiente, extraído de:

<http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/EstandaresDocentesUnesco>

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, estudiantes y docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:

- competentes para utilizar tecnologías de la información;
- buscadores, analizadores y evaluadores de información;
- solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;
- Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;
- comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y
- ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.

Al respecto tan respetable institución menciona también tres factores de productividad para elevar su desarrollo:

- Nociones básicas de TIC (Alfabetismo en TIC)
- Profundización del conocimiento
- Generación de conocimiento

Cada una de estas relacionadas con los ejes de la educación: Pedagogía, Práctica y formación profesional, Plan de estudios, Organización y administración, Utilización de TIC.

Como se puede apreciar los estándares recomendados por la UNESCO, son directos si se toma el hecho de alfabetismo TIC o como bien dice “Nociones

básicas de TIC”, es decir no exige ser un experto, y se relaciona con la generación de un syllabus y se profundiza el conocimiento acudiendo a aplicaciones web 2.0 como slideshare, prezi u otras que se mencionan más adelante, con eso se están desarrollando las competencias en TIC, lo que se puede llamar de otra forma como el desarrollo de la competencia digital docente.

Por su parte Sumozas y Nieto (2017, p. 25) también mencionan en su libro estas competencias y muestran el siguiente cuadro que esquematizan los tres enfoques y su repercusión en los componentes del sistema educativo:

Tabla 4: Enfoque de competencias TIC UNESCO

Política y visión	Nociones básicas de TIC	Profundización del conocimiento	Generación de conocimiento
Plan de estudios y evaluación	Conocimientos básicos	Aplicación del conocimiento	Competencias del siglo XXI
Pedagogía	Integrar las TIC	Solución de problemas complejos	Autogestión
TIC	Herramientas básicas	Herramientas complejas	Tecnología generalizada
Organización y administración	Aula de clase estándar	Grupos colaborativos	Organizaciones de aprendizaje
Formación profesional de docentes	Alfabetización en TIC	Gestión y guía	El docente, modelo de educando

Otro aporte muy reciente que vale la pena incluir es el de ISTE, Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (2017) Estándares ISTE en TIC para docentes extraído de:

<http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/estandares-iste-docentes-2017>

El cual es muy similar al planteado por la UNESCO, añadiendo que la utilización de las TIC para formar un profesional empoderado siendo:

Aprendices, Líderes, Ciudadanos, Colaboradores, Diseñadores, Facilitadores y Analistas.

Figura 2: Estándares docentes ISTE

Para ISTE, cada uno de los estándares muestra las funciones de los educadores como agentes de cambio en el aprendizaje y reconocen el papel de las TIC para empoderar a los docentes como profesionales que promueven el aprendizaje centrado en el estudiante; profesionales que requieren herramientas y apoyos para llevar a cabo la práctica educativa a los niveles más altos.

2.2.2 LA WEB 2.0

La web o una página web es un documento electrónico que contiene información, no obstante con el tiempo han tendencias de la web, es decir formas o maneras de cómo se presenta como la web 2.0, ahora bien al enfocar el uso de la Web 2.0 en la docencia universitaria lo cual concuerda con el tema de la presente investigación, pues se trata de una teoría más extensa que resulta importante de mencionar yendo a las bases teóricas la Web, esta es parte de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, por lo cual se hacen las siguientes definiciones.

2.2.2.1 Definición de las TIC

La definición de tecnologías de la información y comunicaciones puede ser muy amplia en su contexto ya que abarca un conjunto de servicios desde software, hardware, información, redes y mucho más, no obstante ahondando el tema a la presente investigación se considera la definición de Cebreiro (2007, p. 163) de la cual se extrae lo siguiente:

Giran en torno a cuatro medios básicos: la informática, la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones. Y lo más importante, giran de manera interactiva e interconexiónada, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas, y potenciar las que pueden tener de forma aislada.

Lo cual habla de la unión de cuatro medios: la informática que abarca la computación, la microelectrónica orientada al hardware, los multimedia dirigiéndose a los medios audiovisuales y las telecomunicaciones

refiriéndose a las redes. Este es un concepto importante para entender a la profundización del presente trabajo de investigación.

Otra definición a considerar es la de Jordi Adell las TIC son:

El conjunto de proceso y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información. (1997, p. 56)

El cual ilustra a las TIC como se percibe, no obstante aquí se habla del software, almacenamiento y la información que son palabras claves que forman parte del presente trabajo de investigación.

En conclusión se define a las TIC como el todo, y las partes que los componen serían: Software, Hardware, Medios de comunicación, Recursos humanos e Innovación.

2.2.2.2 Aplicación de las TIC en la educación

Las TIC tienen presencia en todos los ámbitos sea el empresarial, gubernamental, social, ecológico, medico etc., pero la presente investigación se refiere a la educación.

Al respecto se puede citar un extracto de la publicación *Las TIC en la educación* de la UNESCO extraído de su portal donde dice:

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar la educación.

En su calidad de Organización principal de las Naciones Unidas para la educación, la UNESCO orienta el quehacer internacional con miras a

ayudar a los países a entender la función que puede desarrollar esta tecnología en acelerar el avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible, una visión plasmada en la Declaración de Qingdao.

La UNESCO comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación. (web <https://es.unesco.org/themes/tic-educacion>)

La UNESCO como institución con plena potestad sobre el ámbito de la educación, describe a las TIC como un medio positivo con el propósito de mejorar y perfeccionar la educación.

Las TIC han estado presentes en la educación desde el reemplazo de las pizarras y retro-proyectores por el PowerPoint y los proyectores multimedia, hasta la realización de una clase por videoconferencia y el trabajo colaborativo en línea.

Otra opinión es la de Valencia y Serna (2016, p. 8-9) cuando dice:

El rol de las TIC en contextos educativos ha sido objeto de amplios debates durante las últimas décadas: docentes e investigadores se preguntan en qué medida la articulación de las TIC a las prácticas educativas realmente favorece al aprendizaje.

Al respecto el texto antes citado se menciona en la problemática de la presente investigación.

Se incluye lo que mencionan Niño y Pérez (2016, p.169)

Las TIC comprende: Internet, video interactivo, videotexto y teletexto, televisión por satélite y cable, hiperdocumentos, CD-ROM en diferente formato, sistemas, multimedia, tele y videoconferencia, los sistemas expertos, correo electrónico, telemática, realidad virtual. En conclusión los docentes deben utilizar un modelo pedagógica en el que se integren las relaciones entre pedagogía y comunicación, los medios audiovisuales y las TIC, no solo como recursos didácticos sino también como medios de interacción con los cuales los estudiantes estén familiarizados, ya que resultan más motivadores y más eficientes para obtener el aprendizaje.

Esta precisión ilustra el enfoque de las TIC extrayendo la palabra Comunicación, lo cual resulta importante destacar para asimilar la amplitud del tema de investigación.

2.2.2.3 La docencia universitaria con el uso de las TIC

Al respecto se cita a Prendes y Castañeda (2010, p. 87-88) en su libro “Enseñanza superior, profesores y TIC” hace referencia a diversas investigaciones sobre la formación docente universitaria con TIC y concluye:

...de manera general se obtienen algunas de las siguientes aserciones:

- a) Los docentes tienden a autoevaluarse como escasamente capacidades para utilizar las TIC que se encuentran a su disposición en las instituciones.

- b) Poseen formación para la utilización técnica, si bien su grado dependerá -en la mayoría de las ocasiones- de la novedad que la tecnología posea en ese momento concreto.
- c) Es más frecuente su manejo en espacios del hogar que en las instancias educativas.
- d) Afirman que poseen poca formación para incorporarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- e) La formación disminuye conforme la tecnología referida es más novedosa.
- f) Reclaman más formación para su utilización didáctica, y se sienten más preparados para aspectos como el diseño y la producción de los medios.
- g) Variables como la edad o el género, por lo general no son influyentes en el interés por estar formado para el manejo de estos instrumentos didácticos. Aun así, cabe mencionar que el profesorado más joven se encuentra más preocupado por su incorporación, utilización y formación.
- h) Declaran no haber recibido una cualificación adecuada a lo largo de sus estudios para incorporarlas con facilidad a su práctica profesional.

Al respecto esta realidad no está lejos de la nuestra y también se menciona la relación de las TIC en vinculación con las disciplinas y promoción de la interdisciplinariedad.

En respuesta a tal situación Prendes y Castañeda (2010) proponen que para que los docentes integren las TIC en el proceso de educación: que tengan facilidad de acceso a las mismas, que tengan una diversidad de contenidos digitalizados de calidad puestos a disposición para su fácil incorporación y que las estructuras organizativas de los centros favorezcan su utilización.

El simple uso de la web 2.0, convierte al docente en un profesor 2.0, que es un neologismo informático acuñado al profesor pone en práctica la Edumática, lo cual se quiere determinar como objetivo en la presente investigación.

2.2.2.4 Definición y concepto de la Web 2.0

O'Reilly Tim (2001) padre de las Web 2.0, describe a la Web 2.0 como crear aplicaciones que utilicen Internet como plataforma. Y la primera regla del juego es que las aplicaciones aprenden de sus usuarios, van mejorando en proporción a su número.

Como antecedentes se tiene a la Web 1.0.- Se considera según Conesa (2010, p. 23):

La web 1.0 (la tradicional) es una web estática y la web 2.0 es dinámica y es ahí donde radica la diferencia entre las dos. En la web 1.0 los usuarios sólo pueden leer contenidos ofrecidos por su autor o el editor en la web. Dicho párrafo indica el antecedente de una situación previa en la cual el webmaster subía un contenido en la web y este era visitado por el usuario final, con una comunicación de una sola vía, sin obtener retroalimentación ni respuesta por parte del visitante.

La web 2.0 es la web como plataforma, que abarca todos los dispositivos conectados; las aplicaciones de las web 2.0 son aquellas que realzan ventajas intrínsecas de la plataforma: entregando el software como un servicio continuamente actualizado que funciona mejor cuanto más gente lo utilice.

O'Reilly Tim (2005) propone el siguiente concepto

El concepto de "Web 2.0" comenzó con una sesión de intercambio de ideas entre O'Reilly y MediaLive International. Dale Dougherty, pionero de la web y vicepresidente de O'Reilly, señaló que, lejos de haberse "colapsado", la web era más importante que nunca, con nuevas y emocionantes aplicaciones y sitios que aparecen con sorprendente regularidad. Además, las compañías que habían sobrevivido al colapso parecían tener algunas cosas en común. ¿Podría ser que el colapso de punto-com marcó algún tipo de punto de inflexión para la web, de modo que una llamada a la acción como "Web 2.0" podría tener sentido? Estuvimos de acuerdo en que así fue, y así nació la Conferencia Web 2.0.

A él se le considera el padre de la Web 2.0 por haberla puesto al descubierto en una conferencia en 2004, hasta ese entonces la web ya no era como se conocía inicialmente, vale decir que una página web era estática y era solo administrable por el Webmaster, quien debía un experto conocedor del Lenguaje de Marcado de Híper Texto (HTML) para poder escribir en dicho lenguaje lo que se ve en la web con el uso de etiquetas para la definición de contenido de una página web y siendo lo máximo que podía ser hecho por otro individuo el famoso Libro de visitas o Guestbook, el cual de todas formas era moderado por el mismo Webmaster. Pues bien cabe precisar que

la Web 1.0, nunca se conoció como tal, sino fue hasta cuando O'Reilly hizo la distinción.

La web 2.0 por tener un número correlativo, no se refería precisamente a una versión ni mucho menos a que en algún momento sería desplazada por la Web 3.0 y quedar obsoleta, aunque muchos creen que es así.

La web 2.0 es una tendencia que comprende sitios web en la que participan todos los usuarios para su construcción con términos como: Compartir, Publicar, Colaborar. Y así convertir la web en dinámica, es decir de cambio constante y que dicho cambio no sea hecho por el web master sino por el usuario final y que ese cambio sea visto por el siguiente visitante al sitio web.

Un claro ejemplo de lo antes mencionado es Wikipedia, una enciclopedia libre en la cual expertos en un tema pueden describir conceptos y términos, los cuales pueden ser retroalimentados por otros usuarios, el tema de la libertad de expresión sin validación hace que sea un fuente no tan fiable, pese a que existen formas de evitar la alteración de conceptos que han sido confirmados por expertos.

Otros ejemplos claros de web 2.0 son YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook entre otros, pero para desviarse del tema se describirán aquellas que están presentes en los indicadores de la presente investigación.

2.2.2.5 La Web 2.0 en la educación superior

El avance de las TIC resulta muy veloz, no obstante la educación no lo hace al mismo ritmo, al respecto Prendes y Castañeda (2010, p. 125), describen lo siguiente:

...la formación docente no ha seguido el ritmo de la evolución de las TIC porque el Sistema Educativo no es consciente del uso generalizado de las tecnologías entre los estudiantes de hoy en día.

En relación a ello han surgido diversos términos para referirse a individuos de distintas generaciones y su relación con las TIC como: nativos digitales, inmigrantes digitales y hasta forzados digitales.

En ese sentido Prendes y Castañeda (2010, p. 126), dice:

A pesar de tanto avance tecnológico, las TIC que las universidades han incorporado han surgido asociadas a prácticas docentes demasiado directivas y con escasa participación, por lo que realmente no ha existido una renovación de los procesos pedagógicos ligada a las TIC. Hasta ahora las universidades no han aprovechado los medios digitales para mejorar el aprendizaje y atender las necesidades de los estudiantes.

Esto es parte del problema de la presente investigación, a pesar de ser una realidad de otro país no está lejos de la nuestra, definitivamente hay excepciones pues en nuestro país hay universidades que han creado oficinas exclusivas para atención de la educación virtual y que han asumido muy bien su función, dejando a los profesores solo con el dictado de las clases y funcionando como soporte a las mismas.

No obstante la web 2.0 tiene presencia en la educación universitaria. Al respecto se cita una tabla del mismo libro de Prendes y Castañeda (2010, p. 127)

Tabla 5: Profesor y Web 2.0

Profesor y Web 2.0
Cambio de rol: guía y mediador en el proceso de aprendizaje.
Permite que el docente pueda convertirse en generador de interrogantes para el alumnado.
Facilita la creación de contenidos por parte del docente.
Utiliza herramientas de software social como instrumento didáctico para apoyar, mejorar el aprendizaje y sus resultados.
Favorece la comunicación e intercambio de recursos entre docentes, alumno-docente y viceversa.
Facilita la creación de comunidades de aprendizaje.
Fomenta el contacto e intercambio de experiencias con otros profesionales de la misma materia.
Uso de la Web como plataforma: acceso inmediato y sencillo a diferentes herramientas Web 2.0, no necesitan instalación y no requieren un conocimiento especializado por parte del profesor.

Otra opinión a considerar es la de Segovia (2005, p. 11) quien afirma que

Desde ya unos años, los medios audiovisuales vienen constituyendo, en el contexto educativos, instrumentos de comunicación al servicio del profesor y recursos didácticos cada vez más importante en la mediación profesor-contenido-estudiante.

Con esta opinión se entiende que la Web 2.0 tiene una presencia implícita, pues lo docentes que no usan las TIC de igual manera van a internet para nutrir sus conocimientos y acceden a información de otros autores de manera fluida usando internet.

Cabe mencionar nuevamente que el uso de la Web 2.0 convierte al docente en un profesor 2.0, por tan solo hacer uso de aplicaciones que eleven la

calidad de ser enseñanza y la ubiquen a la vanguardia de un alumnado con estas exigencias.

2.2.2.6 Definición de Aplicaciones Web 2.0 para publicar contenidos

En este punto se define una agrupación de aplicaciones Web 2.0 que están relacionadas por tener el mismo propósito aunque cada grupo funciona de manera distinta. A continuación se describen a los Blogs.

Para Rodríguez David (2017, p.159):

Lo primero que se debe tener claro es que un blog no es más que un diario, desarrollado y mantenido en Internet. Y aunque este diario puede tener su seguridad, no debemos olvidar que no está guardado bajo llave.

Al decir un diario se refiere a la bitácora de mensajes a modo de diario personal, con la diferencia que este es abierto al público y hasta puede comentarios y debates a partir de las publicaciones ingresadas. Cualquier individuo que tenga presencia en la web es capaz de crear un Blog, al decir presencia en la web, es que pueda crearse una cuenta de usuario en el sistema proveedor del servicio, esto incluye de manera fortuita que el usuario tenga una cuenta de correo electrónico real y en uso, esto para garantizar la creación de la cuenta de usuario y evitar los SPAM.

Un blog puede tener cualquier tema, orientándonos en el presente trabajo de investigación un profesor puede crear un blog sobre el curso que dicta por ejemplo Blog sobre “Ecuaciones Diferenciales” y cada post (Entrada) ingresar un ejemplo de ejercicio y explicar su solución, puede enriquecer el contenido con imágenes, archivos adjuntos, audios o hasta con un video y esperar los comentarios de los lectores además de sus respectivos

“Me gusta” o “No me gusta”. En el siguiente ítem del presente capítulos se describen herramientas para crear blogs y una breve descripción de cada una.

Existen otras aplicaciones Web 2.0 para publicar contenidos, llámese contenido a algo que quiero compartir, por ejemplo una presentación en PowerPoint, la cual podría ser enviada por correo a los estudiantes con las fuentes para modificar o en PDF para dificultar su reproducción, sin embargo para visualizar dicho contenido se usa la web solo para recibir el correo electrónico, no obstante para abrir el archivo es necesario MS Office. Pues bien al respecto existen aplicaciones que pueden convertir la presentación ya trabajada en PowerPoint a una vista Web 2.0, algunas herramientas son descritas más adelante.

Para terminar esta agrupación existen aplicaciones para crear videos, para lo cual es necesario contar un hardware básico como: una Webcam y un Micrófono. Con esto es suficiente para compartir un contenido como video, crear video tutoriales, comunidades canales y hasta convertirse en famosos como los Youtubers (Persona que crea videos en YouTube).

2.2.2.7 Definición de Aplicaciones Web 2.0 de Cloud Computing

El termino Cloud Computing viene siendo usado hace ya algunos años, su traducción es “Computación en la Nube”, se le considera un eufemismo de Internet, para describir gráficamente a Internet se usa una Nube, esto fue antes de que se use este término, sin embargo sigue siendo la mejor forma de describir a lo que se refiere.

Rescatando lo escrito Rodríguez David (2017, p.209) refiriéndose a Google Drive una aplicación de Computación en la Nube se rescata lo siguiente:

Gracias a Google Drive se puede disfrutar de una ampliación del espacio de disco local usando un espacio en la nube.

Además de esta ampliación de espacio, se comparte documentos o imágenes con otros usuarios y tener centralizada información que de otra manera se tendrían que llevar en dispositivos de apoyo, tales como discos duros portátiles o pendrives.

Además, y gracias a la vinculación de Google Drive con Google Docs se puede llevar a cabo el desarrollo de documentos de manera colaborativa y en tiempo real.

Entonces ¿Qué significa Computación en la Nube? Pues bien cuando la computación y los sistemas empezaron a tener presencia en las organizaciones, estas requerían de una gran inversión en tanto en Software como Hardware, implementación de DataCenters y la contratación de profesionales altamente calificados, lo cual se veía posible solo en grandes corporaciones. Con Cloud Computing todas estas tecnologías están implementadas en un servidor en internet y los usuarios deben contratar un servicio pagando solo por lo que usan. Un ejemplo claro para entender este concepto es el siguiente: Si el propósito fuera llegar de un lugar a otro la solución sería comprar un vehículo para trasladarse y asumir todo lo que conlleva (Combustible, Chofer), esto sería Internet sin Cloud Computing, entonces como para otros el propósito es el mismo, es decir llegar de un

lugar a otro, Cloud Computing sería un colectivo, en el cual los pasajeros solo pagarían por ser trasladados, pero compartiendo el mismo vehículo, el cual no le pertenece.

Con esta tecnología se empezaron a ofrecer diversos servicios que siguen la misma lógica. Aterrizando al tema del presente trabajo de investigación se puede hacer la siguiente comparación:

En la web 1.0 la forma de colaborar para desarrollar un contenido en conjunto era iniciar un documento en el ordenador con Word, enviarlo por correo a un destinatario para que este lo descargue en su PC lo edite (Con MS Word), grave y reenvíe el archivo modificado, al remitente o a otro destinatario para continuar con la operación hasta llegar a una versión final.

Pues bien, en la Web 2.0 existe la posibilidad de trabajar en línea un mismo archivo con varios autores cada uno en un punto diferente, identificando los cambios de cada autor y todo en tiempo real, cumpliendo con el término “Colaborar”.

Si bien es cierto el concepto de Cloud Computing abarca mucho más, sin embargo se tratará lo necesario para el presente trabajo de investigación.

Otra funcionalidad del Cloud Computing es la de evitar la creación de varias copias de un mismo archivo, teniendo uno solo con un sistema de gestión de versiones y la posibilidad de compartirlo y mantener disponibles las versiones anteriores.

2.2.2.8 Definición de Herramientas de E-Learning

Las plataformas de E-Learning, llamadas también, herramientas de E-Learning, Aulas Virtuales o simplemente LMS (Learning Management System). Son aplicaciones Web 2.0 exclusivamente orientadas a virtualizar la educación.

Al respecto Horton (2000) describe al aula Virtual como el medio en la World Wide Web en el cual los educadores y educandos se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje. El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución de la información, sino que debe ser un sistema en donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar.

El aula virtual es un sistema web innovador de educación a distancia y presencial orientado a mejorar la comunicación, incentivar el aprendizaje interactivo y personalizado, el análisis crítico, y enfatizar el trabajo en equipo, a través del internet y de medios satelitales.

Al decir virtualizar la educación se refiere a automatizar el proceso de enseñanza – aprendizaje cotidiano como: dictar clases en la pizarra, presentar diapositivas, leer libros, tomar controles de lectura, dejar tareas, tomar exámenes, llamar asistencia etc. Entonces una plataforma de E-Learning ofrece estas mismas acciones pero de manera virtual, con herramientas como: Compartir documentos, Foros de debate, Exámenes en línea, Tareas, Wiki, Chat, Anuncios, Agenda y muchas más.

En realidad se trata de varias tecnologías que en conjunto forman una herramienta Web 2.0 avanzada.

Al respecto Valencia y Serna (2016, p. 12) dicen de la Formación profesional docente: habilidades necesarias para el siglo XXI de lo cual se extrae lo siguiente:

La transformación de nuestra sociedad en una sociedad de la información y del conocimiento mediada por las TIC, la demanda de una educación de calidad y la necesidad de hacer un uso reflexivo de las TIC a favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje plantean desafíos y reestructuraciones a la educación, debido al impacto y demandas que dichas transformaciones generan en la manera como la sociedad se organiza, trabaja, se relaciona y aprende.

Uno de los desafíos que plantean dichas condiciones se relaciona con el replanteamiento de las funciones de la enseñanza y de los profesionales que la ejecutan: los docentes.

En ese sentido se puede decir que el uso de la web 2.0 exige un cambio en la educación, cambio que compromete al profesional de la educación en desarrollar competencias habilidades que puedan ser adaptadas y puestas en marcha en ejercicio de la docencia. En relación a ello Valencia y Serna (2016) dicen sobre: Habilidades psicoeducativas, Habilidades vocacionales y de liderazgo y Habilidades colaborativas y cooperativas, tales como: Pensamiento crítico, Pensamiento creativo, Comunicación y Colaboración.

2.2.2.9 Ventajas del uso de la Web 2.0 en la educación

Las aplicaciones web 2.0 son instrumentos que facilitan el aprendizaje y el desarrollo de habilidades para educar. Al respecto Sánchez (2010) en su publicación ¿Qué son las TIC? Muestra una tabla comparativa de las ventajas y desventajas de las TIC para los profesores en el ámbito educativo, el cual se muestra a continuación:

Tabla 6: Ventajas y desventajas de las TIC

Ventajas	Desventajas
<p>Alto grado de interdisciplinariedad. Hoy día, el docente tiene que saber un poco de cada cosa, desde el punto de vista instrumental y operacional (conexión de equipos de audio, video, etc.) manejo y actualización de software, diseño de páginas web, blog y muchas cosas más. El docente podrá interactuar con otros profesionales para refinar detalles.</p> <p>Iniciativa y creatividad. Dado que el docente viene trascendiendo del ejercicio clásico de la enseñanza al modernismo, ese esfuerzo demanda mucha iniciativa y creatividad. No hay nada escrito..., la educación del futuro se está escribiendo ahora y tenemos el privilegio junto con nuestros alumnos, de ser los actores y de escribir la historia.</p> <p>Aprovechamiento de recursos. Hay fenómenos que pueden ser estudiados sin necesidad de ser reproducidos en el aula. Muchas veces con la proyección de un video o el uso de una buena simulación, pueden ser suficientes para el aprendizaje. Por otro lado, el uso del papel se puede reducir a su mínima expresión reemplazándolo por el</p>	<p>Es necesaria la capacitación continua de los docentes por lo que tiene que invertir recursos (tiempo y dinero) en ello.</p> <p>Frecuentemente el Profesor se siente agobiado por su trabajo por lo que muchas veces prefiere el método clásico evitando de esta manera compromisos que demanden tiempo y esfuerzo.</p> <p>Hay situaciones muy particulares donde una animación, video o presentación nunca pueden superar al mundo real por lo que es necesaria la experimentación que solo se logra en un laboratorio o aula de clases bien equipada.</p>

formato digital. En estos momentos, una enciclopedia, libros e informes entre otros, pueden ser almacenados en un CD o pen drive y pueden ser transferidos vía web a cualquier lugar donde la tecnología lo permita.

Aprendizaje cooperativo. El profesor aprende con sus estudiantes, profesores con profesores, gracias a la cooperación y trabajo en equipo.

Entre las ventajas indirectamente se hace mención a las competencias antes mencionadas con la diferencia que aquí están dichas con términos, como: el alto grado de interdisciplinariedad que adquiere el docente con las competencias Competencia para utilizar herramientas de forma interactiva y eficaz y el desarrollo de las habilidades como: Pensamiento crítico, Pensamiento creativo, Comunicación y Colaboración.

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

1. **Alfabetización digital.-** La alfabetización digital, en lo referido a Internet y las nuevas redes, no queda en la capacidad de acceso (intelectual, técnico y económico), sino que ha de capacitar para trabajar y mejorar el nuevo entorno, para hacer un uso responsable de la red y contribuir a democratizar el ciberespacio. (Gutiérrez, 2003).
2. **Aplicación web.-** Es un sistema de software en presentación web es decir accesibles desde un navegador en los cuales se puede interactuar, registrar información y obtener resultados. (Rodríguez, 2014).
3. **BigBlueButton.-** Es un sistema de videoconferencia de software libre, que cuenta con funcionalidades para lograr un clase virtual como: Audio, Video, Chat y una Pizarra virtual, es decir todos los participantes pueden hablar y oír (Parlantes o Audífonos y micrófono), pueden ver al profesor o a quien el profesor elija (Webcam), pueden interactuar entre sí a través de un Chat y el profesor cuenta con una pizarra en la cual podrá compartir lo que crea conveniente y todos los participantes podrán visualizarla en tiempo real. (Barturen, 2012)
4. **Blog.-** Es una bitácora de artículos publicados por distintos autores ordenados cronológicamente y que pueden incluir participaciones como comentarios y calificaciones por los lectores. (Rodríguez, 2017).
5. **Blogger.-** Es un servicio de Google que sirve para crear blogs, es muy fácil de usar y no requiere de ningún conocimiento previo de algún lenguaje de máquina ni de HTML. Para usarlo basta con tener una cuenta de Gmail con la cual el usuario está identificado. (Rodríguez, 2017).

- 6. Chamilo.-** Es un sistema de Gestión de Aprendizaje en Línea LMS Learning Managment System, sucesor de Dokeos. Ofrece herramientas creativas para la gestión de cursos en línea tales como: Documentos, Ejercicios, Tareas, Lecciones, Foros, Wiki, Evaluaciones, Agenda, Anuncios, Chat, Asistencias entre otros. (Cabañas, 2012)
- 7. Competencia digital.-** Son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. (Sumozas, 2017)
- 8. Dropbox.-** Dropbox es una herramienta para compartir archivos en forma sincronizada, en la presente investigación también ha sido clasificada como una herramienta Cloud Computing. Dropbox funciona como una memoria USB o un disco duro o carpeta virtual remota y accesible desde cualquier computadora del mundo, en la cual puedo cargar archivos en cualquier momento con la ventaja que maneja un gestor de versiones de los archivos.
- 9. Google Drive.-** Google Drive es otro servicio de Google orientado al Office 2.0, en la cual se puede encontrar las mismas soluciones de ofimática, pero en versión web y con la posibilidad de Compartir y editar en línea. En la presente investigación esta solución ha sido clasificada como una herramienta web 2.0 de Cloud Computing. (Rodríguez, 2017).
- 10. Issuu.-** Es un sistema para convertir contenidos digitales en revistas virtuales con una apariencia muy similar a la realidad. Es muy usada para catálogos de productos, revistas o periódicos, se presenta en la pantalla tal y como se abre una revista real primero la portada y con la

opción de voltear la página y hasta emular el sonido que esto emite, si en la computadora resulta muy pequeño para leer tiene la opción de Zoom para agrandar cualquier parte de la hoja.

- 11. Netiqueta.-** Es un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios para comunicarse en la red, en pocas palabras es la etiqueta del ciberespacio. (Gutiérrez, 2003).
- 12. Moodle.-** También es un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) basado en Software Libre, es el más popular a nivel global. Sirve para crear cursos virtuales y enriquecerlos con contenidos virtuales. (Cabañas, 2012).
- 13. Prezi.-** Es una herramienta muy novedosa que se presentó como una evolución del PowerPoint, pues se presentación está en 3D, y sirve para crear presentaciones de alto impacto con creatividad y libre desplazamiento, a diferencia de PowerPoint no tiene definido el tamaño de las diapositivas sino ofrece toda la pantalla con el zoom para ingresar los contenido libremente, con efectos de alto impacto, además con la opción de incluir videos, fotos, textos, figuras entre otros.
- 14. Seguridad.-** Protección personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible. (Gutiérrez, 2003).
- 15. Slideshare.-** Es un sistema para convertir presentaciones en PowerPoint o PDF en diapositivas Web, cumpliendo la misma función sin la necesidad de abrir un software de escritorio, sino a través del navegador, lo que no mantiene SlideShare son las animaciones y contenido multimedia, sin embargo mantiene la estructura de la presentación y la

cantidad slides. Además puede ser compartido en cualquier sitio web con un iframe.

- 16. Web 2.0.-** Es una tendencia que comprende sitios web en la que participan todos los usuarios para su construcción con términos como: Compartir, Publicar, Colaborar. (Rodríguez, 2014).
- 17. WordPress.-** Es un sistema de Gestión de Contenidos, el más popular a nivel global, su mención se hace porque inicialmente sirvió únicamente para crear blogs, sin embargo dicha funcionalidad se mantiene. No obstante WordPress es mucho más, en él se pueden crear sitios web administrables con diversos temas o plantillas, sin necesidad de programación, además se pueden usar plugins que tienen diversas funcionalidades como Chat, foros, encuestas, galería de fotos, mini red social entre otros.
- 18. YouTube.-** Es una solución de Google que sirve para subir y compartir vídeos. Puede describirse también como una especie de Televisión en Internet, está alojado en la nube, es la videoteca más grande el mundo, se pueden subir videos en formatos digitales o hasta transmitir en vivo, para lo cual solo es necesario una Webcam y un Micrófono. (Rodríguez, 2017).

CAPÍTULO III

METODOLOGIA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo de tipo no experimental, porque no se manipula ninguna variable de estudio, cuyo alcance es correlacional. Además, se aplicó el diseño no experimental de tipo transeccional que implica que las encuestas se aplicaron en un solo momento.

(Hernández, S. Fernández, C. y Baptista, L. 2014)

3.2 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL

La competencia digital se relaciona significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018

3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Hipótesis específica 1.

La Alfabetización digital se relaciona significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018

Hipótesis específica 2.

La Comunicación colaborativa se relacionan significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018

Hipótesis específica 3.

La Creación de contenidos digitales se relaciona significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018

Hipótesis específica 4.

La Seguridad se relaciona significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018

Hipótesis específica 5.

La Resolución de problemas se relaciona significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018

3.3 VARIABLES E INDICADORES

3.3.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable de relación 1: La competencia digital.- La competencia digital docente es la unión de conocimientos, capacidades y habilidades relacionadas al uso de la tecnología, aplicada a los contextos y procesos

educativos, a fin de alcanzar objetivos. La cual tiene las siguientes dimensiones:

- Alfabetización digital
- Comunicación colaborativa
- Creación de contenidos digitales
- Seguridad
- Resolución de problemas

Las cuales han sido tomadas del Marco Común de Competencia Digital Docente del INTEF.

Variable de relación 2: Uso de la Web 2.0.- Aplicaciones de software en modo Web, que permiten compartir, interactuar y colaborar el contenido del sitio con resultados dinámicos. La cual tiene 3 dimensiones:

- Aplicaciones para publicar contenidos
- Herramientas de Cloud Computing
- Herramientas de E-Learning

Las cuales han sido tomadas de los tres cursos de Edumática llevados en la maestría, las cuales fueron los temas tratar de cada curso. Cabe precisar que para ambos casos se refiere a la docencia, es decir “La competencia digital docente” y el “Uso de la web 2.0 en la docencia universitaria”, vale aclarar que el título de la investigación es: La competencia digital y el uso de aplicaciones web 2.0... y luego dice: ...en docentes... esta especificación es para ambas variables y luego continua diciendo donde se aplicó la investigación: ...de una universidad privada – 2018.

3.3.2 MATIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

En base a las dos variables se muestra la siguiente tabla:

Tabla 7: Matiz de operacionalización de variables

Variable	Definición	Dimensiones	Indicadores	Preguntas
Competencia digital	La competencia digital docente es el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades relacionadas al uso de la tecnología, aplicada a los contextos y procesos educativos, a	Alfabetización digital	Busca y encuentra información	P1
			Evalúa información encontrada	P2
			Almacena y recupera información	P3
		Comunicación colaborativa	Interactúa con nuevas tecnologías	P4
			Comparte información y contenidos	P5
			Participa en comunidades virtuales	P6
			Colabora en medios digitales	P7
			Conoce las normas de comportamiento en internet	P8
			Gestiona la identidad digital	P9
			Desarrolla contenidos	P10
Creación de				

	fin de alcanzar objetivos.	contenidos digitales	Integra y reelabora contenidos	P11
			Respetar derechos de autor	P12
			Programa contenidos	P13
		Seguridad	Protege dispositivos	P14
			Protege datos personales e identidad digital	P15
			Protege la salud	P16
			Protege el entorno	P17
		Resolución de problemas	Resuelve problemas técnicos	P18
			Identifica necesidades	P19
			Usa tecnología con creatividad e innovación	P20
			Identifica tecnologías digitales de su ámbito	P21
Aplicaciones Web 2.0	Aplicaciones de software en modo Web, que permiten compartir,	Aplicaciones para publicar contenidos	Se guía de contenidos web 2.0 para crear contenidos	P22
			Publica contenido propios en la web	P23
			Se guía de YouTube para crear contenidos	P24

interactuar y colaborar el contenido del sitio con resultados dinámicos.		Publica contenidos propios en YouTube	P25
		Participa activamente en blogs	P26
	Herramientas de Cloud Computing	Almacena contenidos en la nube	P27
		Comparte contenidos en la nube	P28
		Promueve la colaboración en la nube	P29
		Utiliza office 2.0	P30
		Usa GoogleForms	P31
	Herramientas de E- Learning	Usa el aula virtual de la institución	P32
		Organiza cursos virtuales secuenciados	P33
		Promueve el debate entre alumnos	P34
		Toma exámenes en línea	P35
		Deja tareas digitales en línea	P36

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación.

Según **Tamayo y Tamayo**, (1997) la población viene a ser el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.

Para la presente investigación la población está constituida por 50 docentes la mayoría de ellos egresados de la maestría Edumática y Docencia Universitaria de la Universidad Tecnológica del Perú.

Por ser un número manejable se trabajó con toda la población, llamándose muestreo censal.

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS- VALIDACIÓN

3.5.1 TÉCNICA

La técnica que se utilizó fue la encuesta, que se hizo a 50 docentes de una universidad privada.

3.5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Los instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios. Los cuales fueron dos, uno para cada variable a fin de identificar la relación entre ambas.

Cuestionario #1: Competencia digital docente

En este cuestionario se hacen 21 preguntas cada una relacionada a cada competencia digital docente, considerando que muy pocos docentes saben cuáles son estas competencias.

- Para la variable Competencia digital docente se halló un alfa de cronbach igual a:

**Tabla 8: Estadísticos de fiabilidad
Variable Competencia Digital Docente**

Alfa de Cronbach	N de elementos
0,988	21

Como el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.988 mayor de 0.70 demostramos que nuestro instrumento es altamente confiable.

Cuestionario #2: Uso de Aplicaciones Web 2.0 en la docencia

En este cuestionario se hacen 15 preguntas 5 por cada dimensión de la variable Aplicaciones web 2.0.

Para la variable Uso de Aplicaciones Web 2.0 se halló un alfa de cronbach igual a:

**Tabla 9: Estadísticos de fiabilidad
Variable Uso de Aplicaciones Web 2.0**

Alfa de Cronbach	N de elementos
0,981	15

Igualmente al obtener 0.981 siendo mayor de 0.70 comprobamos que nuestro instrumento es altamente confiable.

Detalles del cuestionario

Las preguntas que pueden tener una de las siguientes respuestas:

1. Completamente desacuerdo
2. En desacuerdo
3. De acuerdo
4. Completamente de acuerdo

La idea de la encuesta es relacionar los cuestionarios para medir la relación entre las variables.

3.5.3 VALIDACIÓN

La validación del presente instrumento ha sido realizada con el juicio de expertos para ello se recurrió a docentes de amplia trayectoria en el uso tecnologías aplicadas en la educación, los cuales se mencionan en el siguiente cuadro:

Tabla 10: Validez del instrumento según expertos

Experto	% de aprobación
Santiago Gonzales	90
Yannick Warnier	95
Marcelo Dorfman	85
Rolando Rojas	90
Alberto Torreblanca	90
Promedio	90

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO

A continuación se presenta un análisis descriptivo de los resultados de la encuesta aplicada a 50 docentes que dictan o dictaron clases en la Universidad Tecnológica del Perú en el año 2018, y a la vez en su mayoría son egresados de la Maestría en Edumática y Docencia Universitaria de la misma institución educativa.

“Encuesta para medir las competencias digitales y el uso de aplicaciones Web 2.0 en la docencia universitaria”.

La encuesta consta de 36 preguntas divididas en dos cuestionarios uno por cada variable:

Cuestionario #1 - Pregunta N° 1 ¿Navegas, buscas y filtras información en páginas web con facilidad?

Tabla 11: Cuestionario #1 - Pregunta N° 1

	Frecuencia	%	% acumulado
De acuerdo	8	16,0	16,0
Completamente de acuerdo	42	84,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 3: Cuestionario #1 - Pregunta N° 1

Interpretación:

De los resultados se observa sobre buscar y filtrar información en páginas web con facilidad que el 84% está Completamente de acuerdo; mientras que el 16% está de acuerdo.

Cuestionario #1 - Pregunta N° 2 ¿Evalúas la calidad del contenido encontrado en las páginas que visitas?

Tabla 12: Cuestionario #1 - Pregunta N° 2

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	9	18,0	18,0
En desacuerdo	13	26,0	44,0
De acuerdo	25	50,0	94,0
Completamente de acuerdo	3	6,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 4: Cuestionario #1 - Pregunta N° 2

Interpretación: De los resultados se observa sobre evaluar la calidad del contenido encontrado en las páginas que visitan que el 50% está de acuerdo, el 20% está en desacuerdo, el 18% está Completamente desacuerdo, mientras que solo el 6% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 - Pregunta N° 3 ¿Almacenas y recuperas la información que revisas en internet?

Tabla 13: Cuestionario #1 - Pregunta N° 3

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	5	10,0	10,0
En desacuerdo	5	10,0	20,0
De acuerdo	31	62,0	82,0
Completamente de acuerdo	9	18,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 5: Cuestionario #1 - Pregunta N° 3

Interpretación:

De los resultados se observa sobre almacenar y recuperar información que revisan en internet que 62% está de acuerdo, el 18% está Completamente de acuerdo, mientras que el 10% está en desacuerdo, y otro 10% está totalmente desacuerdo.

Cuestionario #1 - Pregunta N° 4 ¿Interactúas con nuevas tecnologías con facilidad?

Tabla 14: Cuestionario #1 - Pregunta N° 4

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	12	24,0	24,0
En desacuerdo	16	32,0	56,0
De acuerdo	15	30,0	86,0
Completamente de acuerdo	7	14,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 6: Cuestionario #1 - Pregunta N° 4

Interpretación:

De los resultados se observa sobre interactuar con nuevas tecnologías con facilidad que el 32% está en desacuerdo, el 32% está de acuerdo, el 24% está Completamente desacuerdo, mientras que el 14% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 5 ¿Compartes información y contenidos en la web, respetando las citas?

Tabla 15: Cuestionario #1 - Pregunta N° 5

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	8	16,0	16,0
En desacuerdo	19	38,0	54,0
De acuerdo	12	24,0	78,0
Completamente de acuerdo	11	22,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 7: Cuestionario #1 - Pregunta N° 5

Interpretación:

De los resultados se observa sobre compartir información y contenidos en la web, respetando las citas que el 38% está en desacuerdo, el 24% está de acuerdo, el 22% está Completamente de acuerdo, mientras que solo el 16% está Completamente desacuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 6 ¿Participa activamente en comunidades virtuales y redes sociales con fines de actualización y desarrollo profesional?

Tabla 16: Cuestionario #1 Pregunta N° 6

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	8	16,0	16,0
En desacuerdo	15	30,0	46,0
De acuerdo	21	42,0	88,0
Completamente de acuerdo	6	12,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 8: Cuestionario #1 Pregunta N° 6

Interpretación:

De los resultados se observa sobre participar activamente en comunidades virtuales y redes sociales con fines de actualización y desarrollo profesional que el 42% está de acuerdo, el 30% está en desacuerdo, el 16% está Completamente desacuerdo, mientras que solo el 12% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 7 ¿Utilizas medios digitales para elaborar contenidos digitales con tus alumnos o colegas?

Tabla 17: Cuestionario #1 Pregunta N° 7

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	1	2,0	2,0
En desacuerdo	6	12,0	14,0
De acuerdo	31	62,0	76,0
Completamente de acuerdo	12	24,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 9: Cuestionario #1 Pregunta N° 7

Interpretación:

De los resultados se observa sobre utilizar medios digitales para elaborar contenidos digitales con tus alumnos o colegas que el 62% está de acuerdo, el 24% está Completamente de acuerdo, el 12% está en desacuerdo, mientras que solo el 2% está Completamente desacuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 8 ¿Conoces las normas básicas de comportamiento y disposiciones legales de los medios digitales en internet?

Tabla 18: Cuestionario #1 Pregunta N° 8

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	16	32,0	32,0
En desacuerdo	16	32,0	64,0
De acuerdo	10	20,0	84,0
Completamente de acuerdo	8	16,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 10: Cuestionario #1 Pregunta N° 8

Interpretación:

De los resultados se observa sobre conocer las normas básicas de comportamiento y disposiciones legales de los medios digitales en internet que el 32% está en desacuerdo, también el 32% está Completamente desacuerdo, el 20% está de acuerdo, mientras que solo el 16% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 9 ¿Contribuyes a que el alumnado aprenda a gestionar su identidad digital?

Tabla 19: Cuestionario #1 Pregunta N° 9

	Frecuencia	%	% acumulado
En desacuerdo	26	52,0	52,0
De acuerdo	12	24,0	76,0
Completamente de acuerdo	12	24,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 11: Cuestionario #1 Pregunta N° 9

Interpretación:

De los resultados se observa sobre contribuir a que el alumnado aprenda a gestionar su identidad digital que el 52% está en desacuerdo, el 24% está de acuerdo y otro el 24% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 10 ¿Creas contenidos educativos digitales mezclando texto, imágenes y/o videos) y los compartes?

Tabla 20: Cuestionario #1 Pregunta N° 10

	Frecuencia	%	% acumulado
En desacuerdo	5	10,0	10,0
De acuerdo	26	52,0	62,0
Completamente de acuerdo	19	38,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 12: Cuestionario #1 Pregunta N° 10

Interpretación:

De los resultados se observa sobre crear contenidos educativos digitales mezclando texto, imágenes y/o videos) y compartirlos que el 52% está de acuerdo, el 38% está Completamente de acuerdo, y solo el 10% está en desacuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 11 ¿Integras, combinas y reelaboras contenidos digitales convirtiéndolo en un nuevo contenido digital licenciándolo adecuadamente?

Tabla 21: Cuestionario #1 Pregunta N° 11

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	12	24,0	24,0
En desacuerdo	26	52,0	76,0
De acuerdo	12	24,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 13: Cuestionario #1 Pregunta N° 11

Interpretación:

De los resultados se observa sobre integrar, combinar y reelaborar contenidos digitales convirtiéndolo en un nuevo contenido digital licenciándolo adecuadamente que el 52% está en desacuerdo, el 24% está de acuerdo, y otro 24% está Completamente desacuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 12 ¿Sabes cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y a los contenidos digitales?

Tabla 22: Cuestionario #1 Pregunta N° 12

	Frecuencia	%	% acumulado
En desacuerdo	4	8,0	8,0
De acuerdo	34	68,0	76,0
Completamente de acuerdo	12	24,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 14: Cuestionario #1 Pregunta N° 12

Interpretación:

De los resultados se observa sobre saber cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y a los contenidos digitales que el 68% está de acuerdo, el 24% está Completamente de acuerdo, y solo el 8% está en desacuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 13 ¿Modificas, perfeccionas y combinas recursos existentes, para crear un contenido nuevo y original?

Tabla 23: Cuestionario #1 Pregunta N° 13

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	16	32,0	32,0
En desacuerdo	12	24,0	56,0
De acuerdo	15	30,0	86,0
Completamente de acuerdo	7	14,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 15: Cuestionario #1 Pregunta N° 13

Interpretación:

De los resultados se observa sobre modificar, perfeccionar y combinar recursos existentes, para crear un contenido nuevo y original que el 32% está Completamente desacuerdo, el 30% está de acuerdo, el 24% está en desacuerdo, y el 14% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 14 ¿Realizas operaciones de protección y actualización de los dispositivos que usas?

Tabla 24: Cuestionario #1 Pregunta N° 14

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	10	20,0	20,0
En desacuerdo	7	14,0	34,0
De acuerdo	28	56,0	90,0
Completamente de acuerdo	5	10,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 16: Cuestionario #1 Pregunta N° 14

Interpretación:

De los resultados se observa sobre realizar operaciones de protección y actualización de los dispositivos que se usa que el 56% está de acuerdo, el 20% está Completamente desacuerdo, el 14% está en desacuerdo, y solo el 10% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 15 ¿Sabes cómo se recogen y utilizan tus datos privados y eres consciente de tu identidad digital?

Tabla 25: Cuestionario #1 Pregunta N° 14

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	17	34,0	34,0
En desacuerdo	10	20,0	54,0
De acuerdo	20	40,0	94,0
Completamente de acuerdo	3	6,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 17: Cuestionario #1 Pregunta N° 14

Interpretación:

De los resultados se observa sobre saber cómo se recogen y utilizan tus datos privados y si eres consciente de tu identidad digital que el 40% está de acuerdo, el 34% está Completamente desacuerdo, el 20% está en desacuerdo, y solo el 6% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 16 ¿Conoces y detectas riesgos para la salud física derivados del mal uso de entornos digitales?

Tabla 26: Cuestionario #1 Pregunta N° 16

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	18	36,0	36,0
En desacuerdo	17	34,0	70,0
De acuerdo	7	14,0	84,0
Completamente de acuerdo	8	16,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 18: Cuestionario #1 Pregunta N° 16

Interpretación:

De los resultados se observa sobre conocer y detectar riesgos para la salud física derivados del mal uso de entornos digitales que el 36% está Completamente desacuerdo, el 34% está en desacuerdo, el 16% Completamente de acuerdo y el 14% está de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 17 ¿Estas informado sobre los aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología sobre el medio ambiente?

Tabla 27: Cuestionario #1 Pregunta N° 17

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	18	36,0	36,0
En desacuerdo	12	24,0	60,0
De acuerdo	13	26,0	86,0
Completamente de acuerdo	7	14,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 19: Cuestionario #1 Pregunta N° 17

Interpretación:

De los resultados se observa sobre estar informado sobre los aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología sobre el medio ambiente que el 36% está Completamente desacuerdo, el 26% está de acuerdo, el 24% está en desacuerdo y el 14% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 18 ¿Resuelves problemas no complejos en entornos digitales con la ayuda de un manual de ser necesario?

Tabla 28: Cuestionario #1 Pregunta N° 18

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	6	12,0	12,0
En desacuerdo	12	24,0	36,0
De acuerdo	27	54,0	90,0
Completamente de acuerdo	5	10,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 20: Cuestionario #1 Pregunta N° 18

Interpretación:

De los resultados se observa sobre resolver problemas no complejos en entornos digitales con la ayuda de un manual de ser necesario que el 54% está Completamente de acuerdo, el 24% está en desacuerdo, el 12% está totalmente en desacuerdo y solo el 10% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 19 ¿Puede evaluar con sentido crítico las diferentes posibilidades que los entornos ofrecen para resolver problemas del trabajo docente?

Tabla 29: Cuestionario #1 Pregunta N° 19

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	3	6,0	6,0
En desacuerdo	21	42,0	48,0
De acuerdo	19	38,0	86,0
Completamente de acuerdo	7	14,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 21: Cuestionario #1 Pregunta N° 19

Interpretación:

De los resultados se observa sobre poder evaluar con sentido crítico las diferentes posibilidades que los entornos ofrecen para resolver problemas del trabajo docente que el 42% está en desacuerdo, el 38% está de acuerdo, el 14% está Completamente de acuerdo y solo el 6% está Completamente desacuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 20 ¿Utilizas las tecnologías para analizar necesidades y gestionar soluciones innovadoras?

Tabla 30: Cuestionario #1 Pregunta N° 20

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	13	26,0	26,0
En desacuerdo	15	30,0	56,0
De acuerdo	19	38,0	94,0
Completamente de acuerdo	3	6,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 22: Cuestionario #1 Pregunta N° 20

Interpretación:

De los resultados se observa sobre utilizar las tecnologías para analizar necesidades y gestionar soluciones innovadoras que el 38% está de acuerdo, el 30% está en desacuerdo, el 26% está Completamente desacuerdo y solo el 6% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #1 Pregunta N° 21 ¿Conoces las tecnologías digitales más importantes utilizadas en tu área de conocimiento?

Tabla 31: Cuestionario #1 Pregunta N° 21

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	7	14,0	14,0
En desacuerdo	15	30,0	44,0
De acuerdo	25	50,0	94,0
Completamente de acuerdo	3	6,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 23: Cuestionario #1 Pregunta N° 21

Interpretación:

De los resultados se observa sobre conocer las tecnologías digitales más importantes utilizadas en tu área de conocimiento que el 50% está de acuerdo, el 30% está en desacuerdo, el 14% está Completamente desacuerdo y solo el 6% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 1 ¿Utilizas slideshare, Prezi, Issuu (otros) para crear contenidos digitales?

Tabla 32: Cuestionario #2 Pregunta N° 1

	Frecuencia	%	% acumulado
En desacuerdo	3	6,0	6,0
De acuerdo	15	30,0	36,0
Completamente de acuerdo	32	64,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 24: Cuestionario #2 Pregunta N° 1

Interpretación:

De los resultados se observa sobre utilizar slideshare, Prezi, Issuu (otros) para crear contenidos digitales que el 64% está Completamente de acuerdo, el 30% está de acuerdo y solo el 6% está en desacuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 2 ¿Publicas contenidos propios en Slideshare, Prezi, Issuu (otros)?

Tabla 33: Cuestionario #2 Pregunta N° 2

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	19	38,0	38,0
En desacuerdo	12	24,0	62,0
De acuerdo	11	22,0	84,0
Completamente de acuerdo	8	16,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 25: Cuestionario #2 Pregunta N° 2

Interpretación:

De los resultados se observa sobre publicar contenidos propios en Slideshare, Prezi, Issuu (otros) que el 38% está Completamente desacuerdo, el 24% está en desacuerdo, el 22% está de acuerdo y solo el 6% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 3 ¿Miras videos en YouTube para guiarte al crear tus contenidos?

Tabla 34: Cuestionario #2 Pregunta N° 3

	Frecuencia	%	% acumulado
De acuerdo	12	24,0	24,0
Completamente de acuerdo	38	76,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 26: Cuestionario #2 Pregunta N° 3

Interpretación:

De los resultados se observa sobre mirar videos en YouTube para guiarte al crear tus contenidos que el 76% está Completamente de acuerdo y el 24% está de acuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 4 ¿Subes a YouTube videos propios de tus clases?

Tabla 35: Cuestionario #2 Pregunta N° 4

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	12	24,0	24,0
En desacuerdo	29	58,0	82,0
De acuerdo	5	10,0	92,0
Completamente de acuerdo	4	8,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 27: Cuestionario #2 Pregunta N° 4

Interpretación:

De los resultados se observa sobre subir a YouTube videos propios de tus clases que el 58% está en desacuerdo, el 24% está Completamente desacuerdo, el 10% está de acuerdo y solo el 8% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 5 ¿Tienes un blog propio o participas en blogs de otros autores?

Tabla 36: Cuestionario #2 Pregunta N° 5

	Frecuencia	%	% acumulado
En desacuerdo	10	20,0	20,0
De acuerdo	31	62,0	82,0
Completamente de acuerdo	9	18,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 28: Cuestionario #2 Pregunta N° 5

Interpretación:

De los resultados se observa sobre tener un blog propio o participar en blogs de otros autores que el 62% está de acuerdo, el 20% está Completamente desacuerdo y el 18% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 6 ¿Almacenas tu material educativo en la Nube (Dropbox, Box, GoogleDrive, OneDrive)?

Tabla 37: Cuestionario #2 Pregunta N° 6

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	5	10,0	10,0
En desacuerdo	7	14,0	24,0
De acuerdo	28	56,0	80,0
Completamente de acuerdo	10	20,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 29: Cuestionario #2 Pregunta N° 6

Interpretación:

De los resultados se observa sobre almacenar tu material educativo en la Nube (Dropbox, Box, GoogleDrive, OneDrive) que el 56% está de acuerdo, el 20% está Completamente de acuerdo, el 14% está en desacuerdo y solo el 10% está Completamente desacuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 7 ¿Compartes contenidos digitales con tus alumnos a través de aplicaciones en la nube?

Tabla 38: Cuestionario #2 Pregunta N° 7

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	16	32,0	32,0
En desacuerdo	21	42,0	74,0
De acuerdo	9	18,0	92,0
Completamente de acuerdo	4	8,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 30: Cuestionario #2 Pregunta N° 7

Interpretación:

De los resultados se observa sobre compartir contenidos digitales con tus alumnos a través de aplicaciones en la nube que el 42% está en desacuerdo, el 32% está Completamente desacuerdo, el 18% está de acuerdo y solo el 8% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 8 ¿Promueves el trabajo colaborativo entre tus alumnos con aplicaciones en la nube?

Tabla 39: Cuestionario #2 Pregunta N° 8

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	12	24,0	24,0
En desacuerdo	16	32,0	56,0
De acuerdo	16	32,0	88,0
Completamente de acuerdo	6	12,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 31: Cuestionario #2 Pregunta N° 8

Interpretación:

De los resultados se observa sobre promover el trabajo colaborativo entre tus alumnos con aplicaciones en la nube que el 32% está de acuerdo, otro 32% está en desacuerdo, el 24% está Completamente desacuerdo y el 12% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 9 ¿Utilizas herramientas de office 2.0 (GoogleDocs Office 365) para crear tus contenidos digitales?

Tabla 40: Cuestionario #2 Pregunta N° 9

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	12	24,0	24,0
En desacuerdo	7	14,0	38,0
De acuerdo	15	30,0	68,0
Completamente de acuerdo	16	32,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 32: Cuestionario #2 Pregunta N° 9

Interpretación:

De los resultados se observa sobre utilizar herramientas de office 2.0 (GoogleDocs Office 365) para crear tus contenidos digitales que el 32% está Completamente de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 24% está Completamente desacuerdo y el 14% está en desacuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 10 ¿Utilizas GoogleForms para hacer encuestas a tus alumnos?

Tabla 41: Cuestionario #2 Pregunta N° 10

	Frecuencia	%	% acumulado
En desacuerdo	2	4,0	4,0
De acuerdo	35	70,0	74,0
Completamente de acuerdo	13	26,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 33: Cuestionario #2 Pregunta N° 10

Interpretación:

De los resultados se observa sobre utilizar GoogleForms para hacer encuestas a tus alumnos que el 70% está de acuerdo, el 26% está Completamente de acuerdo y solo el 4% está en desacuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 11 ¿Implementas el aula virtual con tus materiales digitales creados?

Tabla 42: Cuestionario #2 Pregunta N° 11

	Frecuencia	%	% acumulado
En desacuerdo	6	12,0	12,0
De acuerdo	26	52,0	64,0
Completamente de acuerdo	18	36,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 34: Cuestionario #2 Pregunta N° 11

Interpretación:

De los resultados se observa sobre implementar el aula virtual con tus materiales digitales creados que el 52% está de acuerdo, el 36% está Completamente de acuerdo y solo el 12% está en desacuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 12 ¿Organizas una secuencia de tus contenidos por temas o semanas?

Tabla 43: Cuestionario #2 Pregunta N° 12

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	13	26,0	26,0
En desacuerdo	18	36,0	62,0
De acuerdo	12	24,0	86,0
Completamente de acuerdo	7	14,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 35: Cuestionario #2 Pregunta N° 12

Interpretación:

De los resultados se observa sobre organizar una secuencia de tus contenidos por temas o semanas que el 36% está en desacuerdo, el 26% está Completamente desacuerdo, el 24% está de acuerdo y el 14% está Completamente de acuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 13 ¿Promueves el debate entre tus alumnos a través de foros de discusión?

Tabla 44: Cuestionario #2 Pregunta N° 13

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	8	16,0	16,0
En desacuerdo	9	18,0	34,0
De acuerdo	15	30,0	64,0
Completamente de acuerdo	18	36,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 36: Cuestionario #2 Pregunta N° 13

Interpretación:

De los resultados se observa sobre promover el debate entre tus alumnos a través de foros de discusión que el 36% está Completamente de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 18% está en desacuerdo y el 16% está Completamente desacuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 14 ¿Tomas exámenes en línea a tus alumnos?

Tabla 45: Cuestionario #2 Pregunta N° 14

	Frecuencia	%	% acumulado
En desacuerdo	10	20,0	20,0
De acuerdo	28	56,0	76,0
Completamente de acuerdo	12	24,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 37: Cuestionario #2 Pregunta N° 14

Interpretación:

De los resultados se observa sobre tomar exámenes en línea a tus alumnos que el 56% está de acuerdo, el 24% está Completamente de acuerdo y el 20% está en desacuerdo.

Cuestionario #2 Pregunta N° 15 ¿Dejas tareas digitales a tus alumnos en el aula virtual?

Tabla 46: Cuestionario #2 Pregunta N° 15

	Frecuencia	%	% acumulado
Completamente desacuerdo	12	24,0	24,0
En desacuerdo	15	30,0	54,0
De acuerdo	14	28,0	82,0
Completamente de acuerdo	9	18,0	100,0
Total	50	100,0	

Fuente: Información obtenida en las respuestas de la encuesta

Figura 38: Cuestionario #2 Pregunta N° 15

Interpretación:

De los resultados se observa sobre dejar tareas digitales a tus alumnos en el aula virtual que el 30% está en desacuerdo, el 28% está de acuerdo, el 24% está Completamente desacuerdo y el 18% está Completamente de acuerdo.

4.2 ANÁLISIS INFERENCIAL

PRUEBA DE NORMALIDAD

Previamente al análisis de correlación, se hizo uso de la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, debido a que la muestra estaba constituida por más de 50 datos; con la finalidad de conocer la distribución de los puntajes de las variables en estudio, teniendo así:

Tabla 44: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

		Competenci a digital	Aplicaciones Web 2.0 en la docencia	Aplicaciones para compartir contenidos digitales	Aplicaciones para almacenar información en la nube (Cloud Computing)	Herramienta s de E- Learning
N		50	50	50	50	50
Parámetros normales ^{a,b}	Media	2,5600	2,8000	2,9400	2,7200	2,7800
	Desviación típica	,88433	,78246	,65184	,90441	,95383
Diferencias más extremas	Absoluta	,231	,261	,297	,242	,251
	Positiva	,197	,219	,283	,178	,169
	Negativa	-,231	-,261	-,297	-,242	-,251
Z de Kolmogorov-Smirnov		1,631	1,845	2,098	1,708	1,776
Sig. asintót. (bilateral)		,010	,002	,000	,006	,004

a. La distribución de contraste es la Normal.

b. Se han calculado a partir de los datos.

Se puede observar en la tabla anterior que los puntajes de las variables no se agrupan en torno a una distribución normal; debido a que el valor de sigma en todos los casos es menor de 0.05, debiendo por lo tanto utilizar estadísticos no paramétricos para la validación de las hipótesis.

PRUEBA DE HIPÓTESIS

Ho: No existe una relación significativa entre la competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Ha: Existe una relación significativa entre la competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Para comprobar la hipótesis se usó el método estadístico de Rho de Spearman en vista que es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos de las respuestas que se consiguieron del cuestionario para luego determinar el nivel de relación entre variables.

Determinando la correlación con Rho de Spearman, a una confiabilidad del 95%, con un nivel de significancia de 0.05, se tiene:

Tabla 47: Correlación Rho de Spearman Hipótesis General

		Competencia Digital
Rho de Spearman	Aplicaciones Web 2.0	
	Coefficiente de correlación	0,891
	Sig. (bilateral)	0,003
	N	100

De los resultados anteriores se comprueba que entre la competencia digital y las aplicaciones web 2.0 en la docencia, existe una **correlación positiva considerable** al obtener un valor de 0.891; es decir a mayor uso aplicaciones web 2.0 mejor

desarrollo de la competencia digital. Así mismo se comprueba que existe una relación alta de 89.1% entre ambas variables.

Por otro lado, al obtener un valor de significancia de $p=0.003$ y es menor de 0.05; se rechaza la hipótesis nula y **se acepta la alterna, demostrando que efectivamente** si existe una relación significativa entre la competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Figura 39: Gráfico de dispersión hipótesis general

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:

Ho: No existe una relación significativa entre la Alfabetización digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Ha: Existe una relación significativa entre la Alfabetización digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Para comprobar la hipótesis se usó el método estadístico de Rho de Spearman en vista que es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos de las respuestas que se consiguieron del cuestionario para luego determinar el nivel de relación entre variables.

Determinando la correlación con Rho de Spearman, a una confiabilidad del 95%, con un nivel de significancia de 0.05, se tiene:

Tabla 48: Correlación Rho de Spearman primera hipótesis específica

		Alfabetización digital	
Rho de Spearman	Aplicaciones Web	Coefficiente de correlación	0,954
	2.0	Sig. (bilateral)	0,000
		N	100

De los resultados anteriores se comprueba que entre la Alfabetización digital y las aplicaciones web 2.0 en la docencia, existe una **correlación positiva muy fuerte** al obtener un valor de 0.954; es decir a mayor uso aplicaciones web 2.0 mejor Alfabetización digital. Así mismo se comprueba que existe una relación alta de 95.4% entre ambas variables.

Por otro lado, al obtener un valor de significancia de $p=0.000$ y es menor de 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando que efectivamente si existe una relación significativa entre la Alfabetización digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Figura 40: Gráfico de dispersión hipótesis específica 1

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:

Ho: No existe una relación significativa entre la comunicación colaborativa y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Ha: Existe una relación significativa entre la comunicación colaborativa y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Para comprobar la hipótesis se usó el método estadístico de Rho de Spearman en vista que es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos de las respuestas que se consiguieron del cuestionario para luego determinar el nivel de relación entre variables.

Determinando la correlación con Rho de Spearman, a una confiabilidad del 95%, con un nivel de significancia de 0.05, se tiene:

Tabla 49: Correlación Rho de Spearman segunda hipótesis específica

		Comunicación colaborativa
	Coefficiente de correlación	0,511
Rho de Spearman	Aplicaciones Web 2.0	Sig. (bilateral) 0,000
	N	100

De los resultados anteriores se comprueba que entre la Comunicación colaborativa y las aplicaciones web 2.0 en la docencia, existe una **correlación positiva media** al obtener un valor de 0.511; es decir a mayor uso aplicaciones web 2.0 mejor comunicación colaborativa. Así mismo se comprueba que existe una relación alta de 51.1 % entre ambas variables.

Por otro lado, al obtener un valor de significancia de $p=0.000$ y es menor de 0.05 ; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando que efectivamente si existe una relación significativa entre la comunicación colaborativa y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Figura 41: Gráfico de dispersión hipótesis específica 2

Cabe precisar que el presente resultado difiere de los demás con una correlación positiva media al obtener un valor de 0.511.

Este resultado se obtiene en relación a que en las preguntas de la encuesta relacionadas a esta dimensión las respuestas fueron de forma negativa en su mayoría, por ejemplo en la pregunta

Observamos que esta dimensión se encuentra la correlación, más baja con respecto a las demás y ante la pregunta ¿Compartes información y contenidos en la web, respetando las citas? El más alto resultado fue de un 38% que respondieron estar en desacuerdo, por otro lado en la pregunta ¿Publicas contenidos propios en Slideshare, Prezi, Issuu (otros)? del segundo cuestionario coincidentemente el mayor resultado fue de 38% pero en este caso respondieron estar totalmente en desacuerdo.

Por esta razón el análisis estadístico resulta una correlación menor a los demás casos, sin embargo está dentro de lo aceptable con una correlación positiva media.

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3:

Ho: No existe una relación significativa entre la creación de contenidos digitales y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Ha: Existe una relación significativa entre la creación de contenidos digitales y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Para comprobar la hipótesis se usó el método estadístico de Rho de Spearman en vista que es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos de las respuestas que se consiguieron del cuestionario para luego determinar el nivel de relación entre variables.

Determinando la correlación con Rho de Spearman, a una confiabilidad del 95%, con un nivel de significancia de 0.05, se tiene:

Tabla 50: Correlación Rho de Spearman tercera hipótesis específica

		Creación de contenidos digitales
	Coefficiente de correlación	0,991
Rho de Spearman	Aplicaciones Web 2.0	Sig. (bilateral) 0,000
	N	100

De los resultados anteriores se comprueba que entre la creación de contenidos digitales y las aplicaciones web 2.0 en la docencia, existe una **correlación positiva muy fuerte** al obtener un valor de 0.991; es decir a mayor uso aplicaciones web 2.0 mejor creación de contenidos digitales. Así mismo se comprueba que existe una relación alta de 99.1% entre ambas variables.

Por otro lado, al obtener un valor de significancia de $p=0.000$ y es menor de 0.05 ; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando que efectivamente si existe una relación significativa entre la creación de contenidos digitales y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Figura 42: Gráfico de dispersión hipótesis específica 3

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4:

Ho: No existe una relación significativa entre la seguridad y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Ha: Existe una relación significativa entre la seguridad y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Para comprobar la hipótesis se usó el método estadístico de Rho de Spearman en vista que es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos de las respuestas que se consiguieron del cuestionario para luego determinar el nivel de relación entre variables.

Determinando la correlación con Rho de Spearman, a una confiabilidad del 95%, con un nivel de significancia de 0.05, se tiene:

Tabla 51 Correlación Rho de Spearman cuarta hipótesis específica

		Seguridad
	Coefficiente de correlación	0,991
Rho de Spearman	Aplicaciones Web 2.0	Sig. (bilateral) 0,000
	N	100

De los resultados anteriores se comprueba que entre la seguridad y las aplicaciones web 2.0 en la docencia, existe una **correlación positiva muy fuerte** al obtener un valor de 0.991; es decir a mayor uso aplicaciones web 2.0 mejor seguridad. Así mismo se comprueba que existe una relación alta de 99.1% entre ambas variables.

Por otro lado, al obtener un valor de significancia de $p=0.000$ y es menor de 0.05 ; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando que efectivamente si existe una relación significativa entre la seguridad y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Figura 43: Gráfico de dispersión hipótesis específica 4

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5:

Ho: No existe una relación significativa entre resolución de problemas y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Ha: Existe una relación significativa entre la resolución de problemas y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Para comprobar la hipótesis se usó el método estadístico de Rho de Spearman en vista que es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos de las respuestas que se consiguieron del cuestionario para luego determinar el nivel de relación entre variables.

Determinando la correlación con Rho de Spearman, a una confiabilidad del 95%, con un nivel de significancia de 0.05, se tiene:

Tabla 52: Correlación Rho de Spearman quinta hipótesis específica

		Resolución de problemas
	Coefficiente de correlación	0,982
Rho de Spearman	Aplicaciones Web 2.0	Sig. (bilateral) 0,000
	N	100

De los resultados anteriores se comprueba que entre la resolución de problemas y las aplicaciones web 2.0 en la docencia, existe una **correlación positiva muy fuerte** al obtener un valor de 0.982; es decir a mayor uso aplicaciones web 2.0 mejor resolución de problemas. Así mismo se comprueba que existe una relación alta de 98.2% entre ambas variables.

Por otro lado, al obtener un valor de significancia de $p=0.000$ y es menor de 0.05 ; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando que efectivamente si existe una relación significativa entre resolución de problemas y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.

Figura 44: Gráfico de dispersión hipótesis específica 5

CONCLUSIONES

Primera

Los resultados señalan que existe una **correlación positiva considerable** entre la competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018. ($r= ,891$). Con lo cual se pudo determinar cómo se relaciona la competencia digital docente con el uso de aplicaciones Web 2.0. Con esto podemos concluir que a través del uso de aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas de E-Learning, se desarrolla la competencia digital docente al poner en práctica la alfabetización digital aprendiendo a usar las herramientas, la comunicación colaborativa al compartir contenidos con los estudiantes, la creación de contenidos digitales al crear y reelaborar contenidos en base a otros ya existentes, la seguridad al proteger la identidad digital y la resolución de problemas al identificarlos y plantear soluciones.

Segunda

Los resultados señalan que existe una **correlación positiva muy fuerte** entre la Alfabetización digital y el uso de aplicaciones web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018. ($r= ,954$). Lo que significa que logró identificar que los docentes, ejecutan con rapidez la búsqueda, análisis y almacenamiento de información con el uso de aplicaciones Web 2.0 sea a través de aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas de E-Learning.

Esto se explica al demostrar que los profesores tienen la alfabetización digital desarrollada al saber manejar las herramientas, sea al descargar una

presentación de SlideShare o al saber entrar a YouTube y saber buscar y evaluar la información que necesita.

Tercera

Los resultados señalan que existe una **correlación positiva media** entre la Comunicación colaborativa y el uso de aplicaciones web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018. ($r = ,511$). Lo que significa que logró describir que los docentes, interactúan, comparten, participan y colaboran con el uso de aplicaciones Web 2.0 sea a través de aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas de E-Learning.

Solo en este caso vemos que la correlación es menor y esto debido a la siguiente conclusión, los profesores crean contenido digital, es más se valen de contenido existente para reelaborar, pero con menor frecuencia suelen compartir sus contenidos producidos, sea en blogs, slideshare o youtube, esto por evitar el plagio y el no tener un reconocimiento por lo aportado. No obstante esta dimensión tiene otras variantes como la participación en foros o compartir contenidos a través de aplicaciones en la nube como Dropbox, lo cual si tiene un resultado positivo considerable.

Cuarta

Los resultados señalan que existe una **correlación positiva muy fuerte** entre la Creación de contenidos digitales y el uso de aplicaciones web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018. ($r = ,991$). Lo que significa que logró caracterizar que los docentes, desarrollan integran y rehacen contenidos digitales con el uso de aplicaciones Web 2.0 sea a través de

aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas de E-Learning.

Este resultado es el que mejor se puede percibir, pues se trata de ejecutar la competencia, es decir no basta con tener la competencia sino con la acción de demostrar tener la competencia y esto se manifiesta al crear contenidos digitales usando las herramientas web 2.0 para la educación, como crear presentaciones en slideshare, crear videos en youtube o participar activamente en foros o blogs.

Quinta

Los resultados señalan que existe una **correlación positiva muy fuerte** entre la Seguridad y el uso de aplicaciones web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018. ($r= ,991$). Lo que significa que logró identificar que los docentes, protegen: sus contenidos, información, identidad digital y su salud con el uso de aplicaciones Web 2.0 sea a través de aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas de E-Learning.

En este caso el resultado positivo no está precisamente en el contenido digital, sino en el uso responsable de la identidad digital, pues si bien es cierto los usuarios de las aplicaciones web comparten en las mismas información sensible, que puede ser cierta o no, pero lo que si se considera es el hecho de crear una cultura de buenas prácticas para la gestión de la identidad digital.

Sexta

Los resultados señalan que existe una **correlación positiva muy fuerte** entre la resolución de problemas y el uso de aplicaciones web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018. ($r = ,991$). Lo que significa que logró describir que los docentes identifican y resuelven problemas técnicos empleando creatividad e innovación con uso de aplicaciones Web 2.0 sea a través de aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas de E-Learning.

Esto significa que con comprender lo básico de las tecnologías y entender su funcionamiento, podemos fácilmente identificar los problemas y hasta sugerir una posible solución, para esto no hace falta ser un experto, pues el uso constante de las aplicaciones web o de la tecnología en sí, hace del usuario un conocedor capaz de soluciones problemas básicos.

RECOMENDACIONES

Primera

Promover la obtención de la competencia digital de los docentes, a través del uso de aplicaciones Web 2.0, tomando como base el marco común de competencia digital docente.

Segunda

Motivar a los profesores al desarrollo de su alfabetización digital, a fin de demostrar conocer la búsqueda, análisis y almacenamiento de información.

Tercera

Sugerir la comunicación colaborativa entre alumnos y profesores a través del correo electrónico, foros, chats, blogs.

Cuarta

Recomendar a los profesores la creación de contenidos digitales y la publicación de los mismos a fin de nutrir las aulas virtuales y el contenido de la web con material auténtico y propio de docentes de nuestra localidad.

Quinta

Proponer planes de seguridad a fin de tener una identidad digital segura.

Sexta

Solucionar de problemas informáticos de manera progresiva, identificarlos y promover la participación en comunidades digitales.

BIBLIOGRAFÍA

Adell, J. (1997). *Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información*. (Revista Electrónica).

Recuperado de: http://nti.uji.es/docs/nti/Jordi_Adell_EDUTECH.html

Acevedo, L. (2018) *Competencias digitales y desarrollo profesional en docentes de los colegios Fe y Alegría de Año Nuevo-Collique en el 2017* (Tesis de maestría)

Recuperado de: repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/14483

Agreda, M., Hionjo, M. y Sola, J. (2016) *Diseño y validación de un instrumento para evaluarla competencia digital de los docentes en la educación superior española* (Revista digital)

Recuperado de:

<https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/download/61713/37723>

Alvarado, J. Martillo, I. y Torrech, J. (2017) *Estrategias metodológicas activas vinculadas a las TIC: Utilización de estrategias metodológicas activas basadas en la web 2.0 para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje*. España, Madrid: Editorial Académica Española

Bandera, M. y Jorge, L. (2011). *Plataformas sociales y herramientas de interacción Web como estrategias para lograr visibilidad en el campo del diseño gráfico en Colombia*. (Tesis de Maestría).

Recuperado de:

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1072

Barturen, J. (2012). *Diseño e implementación de un sistema de gestión de sesiones web conferencing para la comunidad PUCP*. (Tesis de Pregrado).

Recuperado de:

<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1509>

Cabañas, J. y Ojeda, Y. (2012). *Aulas virtuales como herramienta de apoyo en la educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos*. (Tesis de Pregrado).

Recuperado de: <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/2534>

Cebreiro, B. (2007). *Las nuevas tecnologías como instrumentos didácticos*. (Investigación).

Recuperado de:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2276158>

Chang, J. y Jesús, B. (2004). *Análisis y propuesta de gestión pedagógica y administrativa de las Tics, para construir espacios que generen conocimiento en el colegio Champagnat*. (Tesis de Maestría).

Recuperado de:

<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/128>

Conesa, C. (2010). *Evaluación de la calidad de los sitios Web con información sanitaria en castellano* (Tesis doctoral)

Recuperado de:

<https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10916/ConesaFuentes.pdf>

Coronado, J. (2015) *Uso de las TIC y su relación con las competencias digitales de los docentes en la institución educativa n° 5128 del distrito de Ventanilla - Callao* (Tesis de maestría)

Recuperado de:

<http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/883/TM%20CE-Du%20C78%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Fernández, E., Leiva, J. y López, E. (2018). *Competencias digitales en docentes de Educación Superior*. (Revista Digital)

Recuperado de

<https://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/article/view/558/752>

García, F. (2017) *Competencias digitales en la docencia universitaria del siglo*

XXI (Tesis doctoral) Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/44237/>

Gobierno Vasco (2015) *Competencia Digital Docente*, España Editorial:

Berritzegune Nagusia Recuperado de:

[http://digitala.berritzegunenagusia.eus/wp-](http://digitala.berritzegunenagusia.eus/wp-content/uploads/2016/02/2015_CompetenciaDigitalDocente.pdf)

[content/uploads/2016/02/2015_CompetenciaDigitalDocente.pdf](http://digitala.berritzegunenagusia.eus/wp-content/uploads/2016/02/2015_CompetenciaDigitalDocente.pdf)

Guamán, C. (2016) *Estudio de las competencias digitales educativas de los docentes de básica media de las instituciones educativas de la parroquia veloz de la ciudad de Riobamba*. (Tesis de pregrado)

Recuperado de:

[http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1848/1/UNACH-FCEHT-](http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1848/1/UNACH-FCEHT-TG-INFORM-000008.pdf)

[TG-INFORM-000008.pdf](http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1848/1/UNACH-FCEHT-TG-INFORM-000008.pdf)

Guizado, F. (2015) *La competencia digital y el desarrollo profesional de los docentes de las instituciones educativas “Precursores de la Independencia Nacional” y “Nuestra Señora de Lourdes” del distrito de Los Olivos- 2014* (Tesis doctoral)

Recuperado de:

[http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/4511/Guizado_OF.pdf
f?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/4511/Guizado_OF.pdf?f?sequence=1&isAllowed=y)

Gutiérrez, A. (2003) *Educación para los medios, alfabetización mediática y competencia digital* , España Valladolid.

Recuperado de:

<https://www.revistacomunicar.com/pdf/preprint/38/03-PRE-13396.pdf>

Horton, W. (2000) *Designing Web-Based Training: How to Teach Anyone Anything Anywhere Anytime*, Estados Unidos Nueva York.

Recuperado de: [http://tojde.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/152-
published.pdf](http://tojde.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/152-published.pdf)

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2001). PERU: Tecnologías de Información y Comunicaciones en las Empresas 2006-2007. Recuperado de:

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitaless/Lib1482/libro.pdf

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado INTEF (2018) *Marco Común de Competencia Digital Docente*

Recuperado de: https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

International Society for Technology in Education ISTE (2017): Estándares ISTE en TIC para docentes.

Recuperado de:

<http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/estandares-iste-docentes-2017>

López, E. (2012) *Educador Social, Web 2.0 y Actitud 2.0: Nuevos escenarios para el desarrollo sostenible social y educativo*. España, Madrid: Editorial Académica Española

López, E. (2009) *Uso de las herramientas de la web 2.0 en la empresa: situación actual y tendencias*. (Proyecto de fin de carrera). Recuperado de: <https://es.calameo.com/read/004075243819f5817ce3c>

Prendes, M. y Castañeda, L. (2010). *Enseñanza superior, profesores y TIC. Estrategias de evaluación, investigación e innovación*, Colombia, Bogotá: Ediciones de la U Ltda.

- Rodríguez, F. (2017). *El desarrollo de las competencias básicas con aplicaciones web 2.0*, España, Madrid: Editorial La Muralla S.A.
- Rodríguez, D. (2017) *Aplicaciones Google*, Colombia, Bogotá: Ediciones de la U Ltda.
- Sánchez, J. (2010) *¿Qué son las TIC's?*
Recuperado de: <http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/sanrey/tics.pdf>
- Symone, D. y Hersh, L. (2006) *Las competencias clave para el bienestar personal, social y económico*. España, Madrid: Ediciones Aljibe
- Sumozas, R. y Nieto, E. (2017) *Evaluación de la competencia digital docente*. España, Madrid: Síntesis Editorial.
- Tamayo, M. (1997). *Metodología formal de la investigación científica*. México, DF: Editorial Limusa
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, L. (2010), *Metodología de La Investigación*. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana

Tourón, J. y Martín, D. (2018) *Competencias Digitales Docentes UNIR*

(Publicación Web)

Recuperado de:

<https://www.habilmind.com/es/competencias-digitales-docentes.html>

O'Reilly, T. (2005) *What is Web 2.0.*

Recuperado de:

<https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>

Pérez, A. (2017). *Alfabetización mediática, TIC y competencias digitales.*

España, Barcelona: Editorial UOC

Segovia, N. (2005). *Aplicación de las TIC a la docencia: Usos prácticos de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.* España:

Ideas propias Editorial S.L.

Solano, I. (2003) *La videoconferencia como Recurso Didáctico en la Enseñanza Superior.* (Tesis). España: Universidad de Murcia

UNESCO (2008). *Estándares de competencias en TIC para docentes.*

Recuperado de:

<http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/EstandaresDocentesUnesco>

Valencia, T. y Serna, A. (2016) *Competencias y Estándares TIC desde la dimensión pedagógica*. (Investigación). Recuperado de: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Competencias-estandares-TIC.pdf>

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero, S., & Van Den Brande, G. (2106) *DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens* Recuperado de: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf

ANEXOS

Matriz de Consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES E INDICADORES	
<p>General</p> <p>¿Qué relación existe entre la competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p> <p>Específicos</p> <p>1. ¿Qué relación existe entre la alfabetización digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p> <p>2. ¿Qué relación existe entre la comunicación colaborativa y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p> <p>3. ¿Qué relación existe entre la creación de contenidos digitales y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad</p>	<p>Objetivo General</p> <p>Determinar cómo se relaciona la competencia digital con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018.</p> <p>Específicos</p> <p>1. Identificar cómo se relaciona la alfabetización digital con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018.</p> <p>2. Describir cómo se relaciona la comunicación colaborativa con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018.</p> <p>3. Caracterizar cómo se relaciona la creación de contenidos digitales con el uso de aplicaciones Web 2.0 en</p>	<p>General</p> <p>La competencia digital se relaciona significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p> <p>Específicas</p> <p>1. La Alfabetización digital se relaciona significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p> <p>2. La Comunicación colaborativa se relacionan significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p> <p>3. La Creación de contenidos digitales se relaciona significativamente</p>	VARIABLE 1: La competencia digital	
			DIMENSIÓN	INDICADORES
			Alfabetización digital	Busca y encuentra información
				Evalúa información encontrada
				Almacena y recupera información
			Comunicación colaborativa	Interactúa con nuevas tecnologías
				Comparte información y contenidos
				Participa en comunidades virtuales
				Colabora en medios digitales
			Creación de contenidos digitales	Conoce las normas de comportamiento en internet
Gestiona la identidad digital				
Desarrolla contenidos				
Integra y reelabora contenidos				
Respeto derechos de autor				

<p>privada - 2018?</p> <p>4. ¿Qué relación existe entre la seguridad y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p> <p>5. ¿Qué relación existe entre la resolución de problemas y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p>	<p>docentes de una universidad privada - 2018.</p> <p>4. Identificar cómo se relaciona la seguridad con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018.</p> <p>5. Describir cómo se relaciona la resolución de problemas con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018.</p>	<p>con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p> <p>4. La Seguridad se relaciona significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p> <p>5. La Resolución de problemas se relaciona significativamente con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada - 2018?</p>		Programa contenidos
			Seguridad	Protege dispositivos
				Protege datos personales e identidad digital
				Protege la salud
				Protege el entorno
			Resolución de problemas	Resuelve problemas técnicos
				Identifica necesidades
				Usa tecnología con creatividad e innovación
				Identifica tecnologías digitales de su ámbito
			VARIABLE 2: Aplicaciones Web 2.0	
DIMENSIÓN	INDICADORES			
Aplicaciones para publicar contenidos	Se guía de contenidos web 2.0 para crear contenidos			
	Publica contenido propios en la web			
	Se guía de youtube para crear contenidos			
	Publica contenidos propios en youtube			
	Participa activamente en blogs			
Herramientas de	Almacena contenidos en la nube			

			Cloud Computing	Comparte contenidos en la nube
				Promueve la colaboración en la nube
				Utiliza office 2.0
				Usa GoogleForms
			Herramientas de E-Learning	Usa el aula virtual de la institución
				Organiza cursos virtuales secuenciados
				Promueve el debate entre alumnos
				Toma exámenes en línea
				Deja tareas digitales en línea

Cuestionario #1: Encuesta para medir las competencias digitales

DIMENSION 1: Alfabetización digital

¿Navegas, buscas y filtras información en páginas web con facilidad?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Evalúas la calidad del contenido encontrado en las páginas que visitas?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Almacenas y recuperas la información que revisas en internet?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

DIMENSION 2: Comunicación colaborativa

¿Interactúas con nuevas tecnologías con facilidad?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Compartes información y contenidos en la web, respetando las citaciones?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Participa activamente en comunidades virtuales y redes sociales con fines de actualización y desarrollo profesional?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Utilizas medios digitales para elaborar contenidos digitales con tus alumnos o colegas?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Conoces las normas básicas de comportamiento y disposiciones legales de los medios digitales en internet?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Contribuyes a que el alumnado aprenda a gestionar su identidad digital?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

DIMENSION 3: Creación de contenidos digitales

¿Creas contenidos educativos digitales mezclando texto, imágenes y/o videos) y los compartes?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Integras, combinas y reelaboras contenidos digitales convirtiendolo en un nuevo contenido digital licenciándolo adecuadamente?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Sabes cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y a los contenidos digitales?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Modificas, perfeccionas y combinas recursos existentes, para crear un contenido nuevo y original?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

DIMENSION 4: Seguridad

¿Realizas operaciones de protección y actualización de los dispositivos que usas?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Sabes cómo se recogen y utilizan tus datos privados y eres consciente de tu identidad digital?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Conoces y detectas riesgos para la salud física derivados del mal uso de entornos digitales?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo

- ✓ Completamente de acuerdo

¿Estas informado sobre los aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología sobre el medio ambiente?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

DIMENSION 5: Resolución de problemas

¿Resuelves problemas no complejos en entornos digitales con la ayuda de un manual de ser necesario?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Puedes evaluar con sentido crítico las diferentes posibilidades que los entornos ofrecen para resolver problemas del trabajo docente?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Utilizas la tecnologías para analizar necesidades y gestionar soluciones innovadoras?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo

- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Conoces las tecnologías digitales más importantes utilizadas en tu área de conocimiento?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

Cuestionario #2: Encuesta para medir el uso de aplicaciones Web 2.0 en la docencia

DIMENSION 1: Aplicaciones para compartir contenidos digitales

¿Utilizas slideshare, Prezi, Issuu (otros) para crear contenidos digitales?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Publicas contenidos propios en Slideshare, Prezi, Issuu (otros)?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Miras videos en youtube para guiarte al crear tus contenidos?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo

✓ De acuerdo

✓ Completamente de acuerdo

¿Subes a YouTube videos propios de tus clases?

✓ Completamente desacuerdo

✓ En desacuerdo

✓ De acuerdo

✓ Completamente de acuerdo

¿Tienes un blog propio o participas en blogs de otros autores?

✓ Completamente desacuerdo

✓ En desacuerdo

✓ De acuerdo

✓ Completamente de acuerdo

DIMENSION 2: Aplicaciones para almacenar información en la nube (Cloud Computing)

¿Almacenar tu material educativo en la Nube (Dropbox, Box, GoogleDrive, OneDrive)?

✓ Completamente desacuerdo

✓ En desacuerdo

✓ De acuerdo

✓ Completamente de acuerdo

¿Compartes contenidos digitales con tus alumnos a través de aplicaciones en la nube?

Completamente desacuerdo

✓ En desacuerdo

✓ De acuerdo

- ✓ Completamente de acuerdo

¿Promueves el trabajo colaborativo entre tus alumnos con aplicaciones en la nube?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Utilizas herramientas de office 2.0 (GoogleDocs Office 365) para crear tus contenidos digitales?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Utilizas GoogleForms para hacer encuestas a tus alumnos?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

DIMENSION 3 Herramientas de E-Learning

¿Implementas el aula virtual con tus materiales digitales creados?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Organizas una secuencia de tus contenidos por temas o semanas?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Promueves el debate entre tus alumnos a través de foros de discusión?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Tomas exámenes en línea a tus alumnos?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo

¿Dejas tareas digitales a tus alumnos en el aula virtual?

- ✓ Completamente desacuerdo
- ✓ En desacuerdo
- ✓ De acuerdo
- ✓ Completamente de acuerdo